

A IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DO ATLÂNTICO SUL PARA A SEGURANÇA E DEFESA E O DESENVOLVIMENTO DO BRASIL

Isabela Chaves Alano¹, Isabela Reichelt Marantes², Laura Blum³, Rafael Jorge Silva Almeida⁴, Marcos Aurélio Barbosa dos Reis²

¹ Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Porto Alegre/Rio Grande do Sul

² Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Porto Alegre/Rio Grande do Sul

³ Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Porto Alegre/Rio Grande do Sul

⁴ Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Porto Alegre/Rio Grande do Sul

⁵ Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Porto Alegre/Rio Grande do Sul

Resumo - O presente artigo tem por objetivo analisar a importância do Atlântico Sul e sua relevância como parte do entorno estratégico brasileiro, sobretudo em um esforço para compreender o dinamismo das ações de segurança e defesa empregadas e planejadas pelo poder naval brasileiro, bem como a essencialidade desta região para o desenvolvimento nacional. A partir disso, o texto foi desenvolvido de modo a expor e debater os principais fatores que podem vir a classificar o Atlântico Sul como um espaço de essencial importância estratégica para o Brasil, sobretudo diante do crescimento do protagonismo internacional destas águas oceânicas. Assim, buscou-se abordar os interesses nacionais, internacionais e os recursos naturais que fazem destas águas uma região central e um verdadeiro espaço singular para a segurança, a defesa e o desenvolvimento brasileiro, tal qual mensurar o seu impacto para iniciativas navais e novas medidas de caráter desenvolvimentista. No tocante a abordagem metodológica, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, tendo a revisão de literatura de fontes primárias e secundárias de documentos oficiais e outros, alinhada com a análise de conceitos geopolíticos, a política e a estratégia nacionais de defesa do Brasil e abordagens específicas das relações internacionais. Como resultado da pesquisa o artigo conclui que o Atlântico Sul é um espaço vital para a sobrevivência e a prosperidade do Brasil, evidenciando sua importância estratégica apoiada no trinômio segurança, defesa e desenvolvimento brasileiro.

Palavras-Chave – Atlântico Sul, Importância Estratégica, Segurança, Defesa, Desenvolvimento.

I. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o contexto geopolítico e securitário internacional tem sofrido constantes alterações, sobretudo associadas às diversas mudanças nas esferas de concentração de poder e no esgotamento da ordem que caracterizou o período da Guerra Fria. Diante de um acelerado processo de reestruturação multipolar, a coexistência entre antigas potências e Estados emergentes tem despertado novos desafios ao âmbito militar e securitário, realidade esta que se aplica ao Brasil diante de sua crescente inserção internacional, bem como por conta de sua extensão territorial e riquezas. Assim, devido ao novo contexto emergente, o Brasil vem ganhando um espaço de destaque no cenário global, sobretudo por conta de sua crescente capacidade de influência regional, extensão territorial contínua e seus expressivos limites fronteiriços e costeiros.

Contudo, essa mesma dimensão territorial pode representar um ponto de vulnerabilidade uma vez que, por conta da crescente atuação de potências extrarregionais no Atlântico Sul - há uma crescente demanda pelo emprego de estratégias que

objetivem o fortalecimento da segurança nacional e garantem o desenvolvimento do país. Desde o século XX o Atlântico Sul tem sido considerado uma área essencial para as tendências de defesa brasileiras, como defende o Livro Branco de Defesa Nacional (2020, p.17), que expõe o interesse nacional em manter "a paz e segurança do Atlântico Sul", visto que este oceano possui áreas "de grande importância para o comércio internacional e nacional", segundo a mesma fonte. Diante disso, o presente trabalho visa refletir sobre os aspectos que evidenciam a importância estratégica do Atlântico Sul para o Brasil, segundo os vetores da segurança, da defesa e do desenvolvimento.

Segundo Penha (2011), a vocação marítima brasileira não é um fenômeno recente, tendo suas primeiras raízes desde os fluxos de colonização e formação do país. Assim, diante do passado brasileiro é possível evidenciar o protagonismo do Atlântico Sul, que desde o início da história nacional desempenha múltiplos papéis para a consolidação e desenvolvimento do Estado brasileiro. Respalçada pela magnitude de seu comércio marítimo e incontestável potencial de recursos vivos e não vivos, a capacidade marítima brasileira está intimamente relacionada ao Atlântico Sul também por conta da capacidade material que a região detém, como por exemplo as grandes jazidas de petróleo e gás.

Assim, segundo definições propostas por Therezinha Castro em 1970, o Atlântico Sul compõe um espaço geoestratégico que compreende três frentes continentais, a América, a África e a Antártica, sendo considerado o mais internacional dos oceanos por conta de seus corredores e abrangência territorial (Castro, 1983).

Em suma, o Atlântico Sul engloba o litoral do Brasil, Argentina, Uruguai e a costa de mais de vinte Estados do continente africano. Nesse sentido, o Atlântico Sul não apenas integra parcela do mar territorial brasileiro e seu espaço marítimo, mas detém as linhas de comunicação marítimas, muitas jazidas petrolíferas e fontes naturais de outros minérios, potenciais de riqueza da chamada "Amazônia Azul" (Lima, 2022).

Utilizado em primeiro lugar como uma rota comercial para a colonização portuguesa e, posteriormente como um elo entre o Brasil e o continente Africano, o autor Murilo G. da Costa (2018) destaca ainda como as águas oceânicas do Atlântico Sul sempre desempenharam um papel para a inserção internacional do Brasil e, por exemplo, devido ao escoamento das exportações de produtos e das novas atividades extrativistas na região, as águas sul atlânticas continuam a

exercer influência sobre as ações costeiras brasileiras e atividades econômicas do país. Assim, por conta da crescente importância internacional do Atlântico Sul e uso constante deste oceano como fonte de exploração de recurso, meio de transporte e comunicação ou, até mesmo área de reivindicação de soberania, se torna essencial discutir a importância do Atlântico Sul e seu impacto no âmbito securitário e para o desenvolvimento nacional, especialmente diante das novas jazidas do pré-sal e do petróleo *offshore* (Costa, 2018).

Ademais, entende-se por "defesa da pátria" conforme a Política Naval Nacional de 2019 a preservação da integridade territorial e proteção dos recursos presentes nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB); das linhas de comunicação marinhas e quaisquer interesses brasileiros em sua área costeira ou marinhas. Assim, prescrito neste mesmo documento, o Poder Naval deve possuir capacidades suficientes para dissuadir eventuais forças adversas que conduzirem ações hostis nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB)" (Política Naval, 2019, p. 26). Isto posto, uma análise da importância do Atlântico Sul se torna essencial para a avaliação das medidas de segurança e defesa nacionais empregadas nesta área, uma vez que a presença de unidades navais instituídas por potências extrarregionais em localidades como a da Amazônia Azul, incita o uso da ferramenta de dissuasão brasileira e a capacidade de defesa nacional naval empregada pelas forças brasileiras (Política Naval, 2019, p. 26).

Desse modo, a partir da revisão bibliográfica e análise da matéria de distintos documentos de alto nível como a Política Nacional de Defesa (2020) e o Livro Branco de Defesa Nacional (2020), tal qual casos representativos e estudos específicos acerca do Atlântico Sul e suas características geopolíticas, o presente artigo busca responder a seguinte pergunta: quais os principais fatores que apontam o Atlântico Sul como um espaço de importância estratégica para a segurança, a defesa e o desenvolvimento do Brasil? Para tanto, utilizou-se o método bibliográfico e qualitativo com lógica indutiva, na qual se teve como variável independente as formas e espectros de influência exercidos pelo Atlântico Sul e como variável dependente a análise das condições para a importância estratégica desta região para o Brasil em matéria de desenvolvimento, defesa e segurança.

Como suporte para a pesquisa desenvolvida, utiliza-se do uso de bibliografias especializadas de autores como Therezinha de Castro, Alfred Mahan, Paulo Visentini e documentos oficiais do governo brasileiro. A partir das contribuições desses autores, será traçado um panorama teórico e expositivo que subsidia a análise da relevância e aspectos que tornam a extensão do Atlântico Sul uma região que não apenas impacta e demanda atenção securitária por parte das forças brasileiras, mas que estimula e impulsiona o desenvolvimento brasileiro.

Diante do exposto, o artigo será dividido em cinco seções, sendo elas: (1) Introdução; (2) O Poder Naval e seus conceitos; (3) O Atlântico Sul e a Segurança e Defesa do Brasil; (4) O Atlântico Sul e o Desenvolvimento do Brasil; e (5) Considerações Finais. Tal segmentação possibilitará uma melhor demonstração quanto à contribuição estratégica e importância da região para o país, bem como sua influência diante das atividades estratégicas de segurança, defesa e desenvolvimento empregadas pelas Forças Navais e prescritas nos documentos de alto nível de defesa no Brasil. Assim, será possível constituir de que forma o Atlântico Sul possui relevância indispensável não apenas para a formulação das

diretrizes de segurança e defesa do país e garantia da soberania nacional, mas também para o potencial desenvolvimento nacional em matéria de economia e comércio. Antes, ainda, para compreender como esta região afeta estes aspectos centrais, faz-se necessário apresentar a posição estratégica do Atlântico Sul e seus efeitos ao país, bem como a relação histórica e a vocação marítima brasileira. Assim, apresenta-se a seguir a base teórica-conceitual do artigo.

II. O PODER NAVAL E SEUS CONCEITOS

O poder naval transcende os limites convencionais da capacidade militar, adentrando profundamente na esfera econômica e comercial de uma nação. Enquanto tradicionalmente associado à força bélica e estratégica em alto-mar, o poder naval contemporâneo abarca igualmente a projeção econômica e comercial de um país. Nesse contexto, a marinha mercante emerge como um pilar fundamental, não apenas facilitando o transporte de mercadorias e impulsionando o comércio internacional, mas também sustentando a economia azul. A fim de compreender a construção do poder naval contemporâneo e a principal literatura existente acerca da temática, é primeiro preciso entender o pensamento estratégico do almirante Alfred Mahan e sua relevância para o estudo e composição de estratégias navais, principalmente ao considerarmos suas ideias sobre as marinhas como instrumento político (Ribeiro, 2010). Em sua obra mais proeminente, *The Influence of Sea Power Upon History, 1680-1783*", publicada em 1890, Mahan apresenta uma análise abrangente do papel do poder marítimo ao longo da história.

Mahan desenvolveu seus conceitos a partir de uma compreensão fundamental das relações entre nações e do papel do comércio marítimo na construção da riqueza e do poder nacional (Reitzel, 1973). Ele argumentou que o controle efetivo do movimento no mar era essencial para o sucesso de uma nação, e isso exigia não apenas uma marinha de guerra, mas também uma marinha mercante e bases estratégicas em postos-chave ao redor do mundo. Mahan identificou quatro requisitos básicos para alcançar e manter a liberdade de movimento no mar: produção e troca de produtos, disponibilidade de transporte marítimo, garantia de segurança através de colônias e bases, e a presença de força armada - uma marinha - para proteger as comunicações marítimas. É enfatizado que a capacidade de controlar o movimento no mar era determinante para a prosperidade e a segurança de uma nação, e que isso exigia uma abordagem holística que combinasse elementos econômicos, militares e geopolíticos (Reitzel, 1973). Assim, torna-se interessante discutir não apenas a importância da localização brasileira e as possíveis ameaças que suas áreas costeiras representam, mas também a relevância de uma política naval que compreenda as necessidades de segurança, e possível defesa, do país.

É essencial ressaltar a interconexão e complementaridade entre os três pilares do poder naval: a marinha de guerra, a marinha mercante e a guarda costeira conforme exposto por (Mahan, 1890). Cada um desses componentes desempenha um papel único, porém interdependente, na garantia da segurança marítima, na proteção dos interesses nacionais e no estímulo ao desenvolvimento econômico. A marinha de guerra pode ser definida como um instrumento fundamental do Estado, cujo papel é garantir a defesa militar, a projeção de poder e a proteção dos interesses nacionais por meio de suas capacidades

navais (Oyewole e Duyile, 2021). Esta definição ressalta a importância estratégica da marinha de guerra como um componente essencial da política de segurança nacional de um país, responsável por garantir a segurança das fronteiras marítimas, proteger o comércio internacional e dissuadir potenciais ameaças por meio de sua presença e capacidade de resposta militar. Essa definição enfatiza ainda a necessidade de uma marinha de guerra poderosa, especialmente para os Estados litorâneos, devido à sua dependência dos recursos e oportunidades oferecidos pelo mar. Além disso, destaca o papel da marinha de guerra como um instrumento de política externa, capaz de exercer influência e pressão sobre outros Estados para promover os interesses nacionais de seu país (Oyewole e Duyile, 2021).

A Marinha Mercante representa a frota comercial de embarcações sob jurisdição e operação de um Estado, desempenhando um papel crucial na promoção da segurança econômica e da soberania nacional, conforme destacado por (Mahan, 1890). Sua função primordial consiste em facilitar o transporte de bens e recursos vitais por via marítima, sustentando, assim, o fluxo contínuo de comércio internacional. Além disso, a Marinha Mercante assume relevância estratégica em períodos de crise, oferecendo uma infraestrutura resiliente que assegura a continuidade do comércio, mesmo em cenários de suspensão do transporte marítimo decorrente de conflitos diplomáticos ou militares (Da Silva, 2010).

A Guarda Costeira é uma entidade naval encarregada de proteger as águas territoriais de uma nação, desempenhando funções de policiamento, busca e salvamento, fiscalização de atividades marítimas e proteção ambiental (Vogel, 2009). O autor cita a necessidade de estabelecer uma Guarda Costeira como uma resposta aos desafios de segurança marítima enfrentados por países africanos, especialmente contra ameaças como o roubo armado marítimo, pirataria, pesca ilícita e narcotráfico. A distinção entre a Guarda Costeira e a Marinha é discutida, destacando que enquanto a Marinha tem um foco mais voltado para a defesa nacional e operações internacionais, a Guarda Costeira atua principalmente na aplicação da lei e segurança pública dentro das águas territoriais e na Zona Econômica Exclusiva (ZEE) de uma nação (Vogel, 2009).

Vale ressaltar a relação entre *seapower* (poder marítimo) e *seaforce* (força naval), destacando que uma nação com aspirações marítimas deve desenvolver não apenas uma marinha de guerra, mas também uma sólida base econômica e um sistema de transporte marítimo eficiente (Reitzel, 1973). O autor enfatiza que a manutenção do equilíbrio entre esses elementos é crucial para o sucesso de uma estratégia marítima nacional e que qualquer desequilíbrio pode levar a consequências negativas para a nação. A força naval, por sua vez, é um subsistema altamente especializado destinado principalmente a apoiar e defender o *seapower* (Reitzel, 1973). Composto por componentes militares, requer recursos específicos e é fundamental para garantir a segurança das rotas marítimas e a proteção dos interesses nacionais no mar. No entanto, ao longo do tempo, houve uma tendência de dar prioridade aos aspectos militares da força naval em detrimento de seu papel original na defesa e apoio ao poder marítimo (Reitzel, 1973).

Ressalta-se ainda que, ao levar em conta dados de 2023 propostos pela Universidade Rural do Rio de Janeiro, o Brasil possui um litoral de 7.491 km² de extensão e uma área de território marítimo de aproximadamente 3,6 milhões km².

Ademais, segundo Israel de Andrade *et al.* (2021), cerca de 39 milhões de pessoas residem nas zonas costeiras do país, percentual que corresponde a cerca de 24% da população total do Brasil. Assim, é possível analisar por meio dessas estimativas, a existente relação intrínseca da economia e desenvolvimento urbano de diversos municípios costeiros com o mar. Contudo, é necessário ressaltar a crescente possibilidade de existência de um ponto de vulnerabilidade geoestratégico, associado não apenas a concentração populacional nestas áreas, mas a centralização de importantes metrópoles costeiras. Assim, dada a extensão costeira e marítima brasileira, torna-se ainda mais evidente a importância estratégica de estudos navais que compreendam a abrangência e impacto dos fluxos e atividades desenvolvidas no Atlântico Sul, tal qual seu alcance em território brasileiro (Freitas, 2023).

Fig. 1. Mapa da densidade demográfica do Brasil em 2010
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2013)

O entorno estratégico nacional é composto pelas regiões onde a nação atua diretamente para proteger sua soberania. No caso brasileiro, isso inclui a América do Sul, Atlântico Sul, costa ocidental da África e Antártica (Livro Branco de Defesa Nacional, 2020). Dentre esses, o Atlântico Sul possui uma importância histórica ressaltada para o Brasil, considerando a sua extensão hidrográfica - que abrange aproximadamente 2% do território nacional, conforme a Agência Nacional de Águas e Saneamento básico (2024) -, e importância para a segurança brasileira, esta região acaba por demandar maior protagonismo e projeção de poder advinda do Brasil. Isso ocorre visto que o Atlântico é banhado pela Europa, África, as Américas e a Antártica. Com isso, trata-se da região inserida em um teatro de operações que torna possível a identificação de uma maior vulnerabilidade nacional a ameaças externas, já que, afinal, esta extensão atua como um corredor livre para que os interesses estrangeiros atuem sobre o país (Castro, 2002).

Para ilustrar isso, Therezinha de Castro (1983), desenvolveu a tese da triangulação insular no Atlântico Sul, que traz três triângulos na região que possibilitam a projeção de poder de grandes potências.

Fig. 2. Tese da Triangulação insular
Fonte: Castro (1999, p.310)

O primeiro triângulo - entre Fernando de Noronha, Trinidad e Malvinas - se refere ao controle sobre a passagem entre o Atlântico e o Pacífico, permitindo uma projeção de poder sobre as costas brasileiras, uruguaias e argentinas. O segundo triângulo, formado por arquipélagos subantárticos, possibilita a inserção na Antártica. Por último, e talvez mais importante, a autora descreve o triângulo composto pelas ilhas de Santa Helena, Ascensão e Tristão, todas sob domínio britânico. Este último serve de apoio para o controle da Rota do Cabo, além de ter grande proximidade com a América Latina, constituindo uma presença externa possivelmente ameaçadora devido aos interesses britânicos sobre a região, decorrente de motivos econômicos e securitários. (Castro, 2002).

Ademais, Castro ressalta a importância da dinâmica do Atlântico Sul em relação ao Norte, visto que abaixo da linha entre Noronha e Dakar há um maior isolamento entre terras, especialmente após a criação dos canais de Suez e Panamá, tornando os países acima da divisão geográfica formada mais dependentes das rotas e interesses das nações do Norte. Com isso, a ilustração de Castro (1999) demonstra de forma completa quais estrangulamentos o Brasil enfrenta e os pontos de interesse a serem assegurados pelas forças de segurança.

Por outro lado, Meira Mattos (1983) divide o Atlântico Sul sob uma visão brasileira em três categorias: rotas marítimas para o uso militar, projeção de poder sobre terras e fonte de recursos naturais (Mattos, 1983). O autor entende que o mar é uma importante forma de conexão do Brasil com outros Estados, principalmente com aqueles do Sul Global, adicionando uma dimensão diplomática-política à conjuntura geográfica. Torna-se, assim, importante ressaltar que Mattos (1983) concorda com a visão de Castro (1983) sobre o esvaziamento da região após a construção dos canais de Suez e Panamá, mas entende que as rotas marítimas do Atlântico Sul foram retomadas com a impossibilidade de novas passagens de grandes petroleiros pelos canais, trazendo renovada importância para as rotas marítimas do Atlântico Sul.

A. Contexto nacional: a política naval brasileira

Em linhas gerais, o setor de defesa brasileiro e as suas políticas decorrentes são regidos por dois documentos, cujas renovações têm ciclicidade de quatro anos de forma não simultânea: a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa. Torna-se importante ressaltar que estes documentos de alto nível interpretam a Segurança e o Desenvolvimento em seu caráter multidimensional. Em primeiro lugar, a "Política Nacional de Defesa", que está sob o crivo do Congresso Nacional, é o documento que estabelece, por meio dos Objetivos Nacionais de Defesa, as diretrizes para

o preparo e emprego da capacidade nacional, com o envolvimento dos setores militar e civil, em todas as esferas do Poder Nacional, definindo assim as prioridades para a defesa e define as áreas de interesse estratégico (Política Nacional de Defesa, 2020).

Por sua vez, a "Estratégia Nacional de Defesa" estabelece os caminhos para que a execução da Política Nacional de Defesa seja bem-sucedida. Desse modo, é considerada indissociável da estratégia nacional de desenvolvimento, da diplomacia e da inserção do Brasil em um sistema internacional multipolar, competitivo e instável (Estratégia Nacional de Defesa, 2020).

Diferente de outros Estados, como a China que opta por não divulgar tão explicitamente o escopo de sua atuação e gastos militares, como sugere o autor Samuel Freeman (2011), o Brasil provê publicidade às questões de segurança e defesa através do "Livro Branco de Defesa Nacional", o qual abrange todo o escopo de atuação das Forças Armadas e suas diretrizes. O Livro foi apresentado pela primeira vez pelo Ministério da Defesa em 2020 ao Congresso Nacional a Política de Defesa Nacional. Desse modo, a Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto de 2010 (LC 136/2010) impôs a obrigatoriedade do envio desses trabalhos à apreciação do Legislativo. Até então, faltava um documento que delineasse a estrutura do setor de Defesa brasileiro, incluindo princípios e objetivos em relação ao quadro estratégico interno e externo, projetos e orçamento. Por conseguinte, a LC 136/2010 atendeu à demanda pela elaboração de um Livro Branco de Defesa, incentivando a preparação de Livros Brancos de Defesa como mecanismo para promover a confiança e a segurança mútua nas Américas (Plum, 2020). Esse aspecto é extremamente importante para autoridades brasileiras e, de fato, o Livro Branco de Defesa Nacional de 2012, como apontado por Celso Amorim - então ministro da Defesa em 2011-, "devemos conceber e aprovar mecanismo que permita conferir previsibilidade, estabilidade e perenidade aos projetos de equipamento e de desenvolvimento tecnológico das Forças Armadas".

Além disso, o documento discorre sobre o interesse especial que o país possui pelo Atlântico Sul, caracterizando-o como imprescindível para os fluxos comerciais nacionais e globais (Livro Branco de Defesa Nacional, 2020). Assim, a construção da cooperação no Atlântico Sul, pela Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, por exemplo, é definida como essencial para a afirmação do Poder Nacional. Da mesma forma, a possibilidade de ameaças na região, como a descoberta do petróleo *offshore*, acabam por desafiar a soberania nacional, a estabilidade política e a segurança marítima, uma vez que geram novos fluxos navais e o possível interesse de outros Estados na região. Por exemplo, como destaca o autor Rémi Coutant (2015), foi com a descoberta do pré-sal entre 2008 e 2011 que levantou-se a discussão, nomeadamente a nível da Marinha, acerca da necessidade do reforço da capacidade militar e a modernização das forças navais com vista a aprimorar sua velocidade de resposta e gestão da defesa na região.

"O Brasil tem especial interesse na paz e segurança do Atlântico Sul. Esse oceano possui áreas estratégicas relevantes e de vital importância para o comércio mundial e nacional. Por isso, dedica especial atenção à

construção de um ambiente cooperativo no Atlântico Sul, sob a égide da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS). " (Livro Branco de Defesa Nacional, 2020, p. 17)

Outrossim, a política naval brasileira é delineada pelo conjunto de diretrizes, estratégias e objetivos que orientam as ações da Marinha do Brasil (MB) em assuntos marítimos conforme exposto no relatório de Política Naval da MB (2019). Sob a coordenação do Poder Executivo, em conjunto com o Ministério da Defesa, a Marinha desempenha um papel estratégico vital para a projeção internacional do país e na salvaguarda de seus interesses. As suas diretrizes norteadoras emanam, portanto, da Política Nacional de Defesa (PND) e da Estratégia Nacional de Defesa (END), com a Marinha encarregada da projeção ativa do Poder Naval (Marinha do Brasil, 2019).

A promoção da cooperação naval internacional, a participação em operações internacionais e o respeito aos compromissos internacionais evidenciam o comprometimento do Brasil com a estabilidade global (Marinha do Brasil, 2019). A defesa da Antártica para fins de pesquisa científica, o apoio à eliminação de armas químicas e a promoção da mentalidade marítima na sociedade são, por exemplo, pilares da Política Naval brasileira. Os Objetivos Navais, como norteadores desta, delineiam metas de alto nível para a MB. Contribuir para a Defesa da Pátria, desta forma, é central, incluindo a preservação da integridade territorial, a proteção dos recursos nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB) e a dissuasão de forças adversas. A presença naval no Atlântico Sul e nos rios Amazônica e Paraguai-Paraná é estratégica para fortalecer essa dissuasão (Marinha do Brasil, 2019).

O desenvolvimento econômico e o aumento do transporte nas linhas de comunicação marítimas demandam coordenação efetiva, assim como a participação em operações de paz, a capacitação do Poder Naval, o desenvolvimento da Base Industrial de Defesa (BID) são pilares para atingir os objetivos estabelecidos. A Política Naval Brasileira reflete a importância do mar na projeção internacional do Brasil. A atuação da MB, alinhada aos princípios da PND e END, busca, portanto, assegurar a defesa da Pátria, a preservação dos recursos marítimos e a contribuição para a estabilidade global (Marinha do Brasil, 2019).

B Os conceitos "azul", a Amazônia e a Economia

Existem dois conceitos que integram a relevância do poder naval às novas tendências das estratégias militares brasileiras: a "Amazônia Azul" e a "Economia Azul". O primeiro, conforme definição utilizada pela Marinha do Brasil, trata-se de uma área oceânica de 5,7 milhões de km², compreendendo a superfície do mar, as águas que recobrem o fundo do mar, o solo marinho e o subsolo dentro da extensão atlântica que se estende da costa até o limite externo da Plataforma Continental Brasileira. Com cerca de 4.5 milhões de km², 95% das exportações brasileiras trafegam pela Amazônia Azul, além de deter 95% da exploração petrolífera e 80% da extração de gás natural. Considerando o desenvolvimento da nação, há quatro vertentes da Amazônia Azul que devem ser consideradas: econômica, científica, ambiental e da soberania.

Ainda, segundo documentos de alto nível do ministério da defesa, a região amazônica faz parte do entorno estratégico brasileiro. Conforme observado em dados da Marinha do Brasil (2019), esta área possui uma vasta coleção de recursos vivos, minerais e diversidades, bem como portos vitais, centros industriais e energéticos de fundamental importância para o Brasil, sendo também um ponto de vulnerabilidade para o país devido às perspectivas de exploração de seus recursos e o grande esforço militar exigido para seu monitoramento e segurança (Coelho, José, 2010). Desta forma, é evidente como esse conceito político-estratégico se torna essencial na elaboração e revisão das políticas navais brasileiras, especialmente considerando que uma parcela do ecossistema da Amazônia que exige atenção securitária existe justamente dentro do escopo do Atlântico Sul.

Outrossim, o termo "Economia Azul", conhecida também por "Economia do Mar", apesar de não possuir uma definição precisa e global, pode ser entendida como um conceito que, além de considerar o desenvolvimento e atividades econômicas e englobar as atividades desenvolvidas pela economia marinha, marítima e economia oceânica, possui em seu escopo agendar como a promoção da segurança marítima e o desenvolvimento sustentável. No Brasil o termo passou a ser caracterizado segundo o Grupo Técnico (GT) do PIB do Mar - criado em 2020 sob coordenação do Ministério da Economia do Brasil - que estipula setorialmente o impacto dos mares e oceanos à economia e defesa do país (Santos, *et al*, 2022).

Fig 3. Conceitos relacionados à Economia Azul
Fonte: Santos, 2021

Segundo Carvalho (2018, p. 93), cerca de 19% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional no ano de 2015 advinha desta forma de economia, envolvendo por exemplo o turismo, os portos e as atividades de extração. Ainda, segundo o mesmo autor, a economia azul no Brasil compõe atividades diretas e indiretas em cerca de 12 setores econômicos e 17 estados nacionais por conta de suas atividades.

Assim sendo, a Economia Azul como um grande termo "guarda-chuva" acaba por abranger todas as atividades econômicas que exercem influência direta sobre o mar e oceanos, contemplando o total de bens e serviços, em valores monetários, produzidos nos setores econômicos associados ao mar (Matias, Tavares e Garcia, 2023). A prospecção de minerais no oceano, a utilização do potencial biotecnológico e a própria pesca são exemplos concretos da Economia Azul, que engloba tanto atividades econômicas que já geram riquezas ao país, quanto outras que apresentam potencial de crescimento e geração de valor à economia.

Diante do exposto, se torna essencial discutir como a Economia Azul e suas atividades não estão somente associadas ao desenvolvimento brasileiro, mas também dizem respeito à

segurança e novos fluxos marítimos e comerciais empregados em seus diferentes escopos. Assim, é provável que estas atividades em solo marinho e oceânico possam influir diretamente em uma futura redefinição de poder entre Estados em regiões como a do Atlântico Sul, afinal, torna evidente a demanda crescente pelo uso dos mares e dos recursos neles presentes.

III. O ATLÂNTICO SUL E A SEGURANÇA E DEFESA DO BRASIL

Entende-se que o interesse geoestratégico e securitário do Brasil na área do Atlântico Sul é devido, sobretudo, à sua importância primordial no desenvolvimento do país. Assim, a proteção dos recursos naturais que se encontram nas águas, leito e subsolo marinho sob jurisdição brasileira é um fator fundamental que interliga as faces de defesa e de desenvolvimento no Brasil (Política Nacional p Estratégia Nacional De Defesa, 2020, p. 33). Assim, dentre a conjuntura multifacetada que compõem a segurança marítima no Atlântico Sul, ressalta-se alguns fatores que evidenciam a interligação entre o crescimento econômico nacional e a pauta securitária, como, por exemplo, as linhas de comunicação marítimas.

As Linhas de Comunicação Marítimas (LCM), são rotas marítimas delimitadas entre portos globais, utilizadas majoritariamente para comércio e propósitos militares (Ogden, 2019). Essas LCMs não são uma criação recente, afinal, no passado, elas já englobavam grande parcela do comércio entre o Ocidente e o Oriente. Porém, com o surgimento de rotas alternativas como o Canal do Panamá em 1914, as linhas na região do Atlântico Sul atingiram importância indiscutível, com a região se tornando uma rota estratégica para o Brasil - e outros Estados - por possuir conexão tanto com o Oceano Índico, quanto com o Pacífico (Rucks, 2014).

De acordo com o artigo "Política e Estratégia Marítimas no Atlântico Sul: Revisitando Conceitos" (Marroni; Violante; Cabral; 2019), as principais LCMs brasileiras que permitem a ligação do país com o Atlântico Norte, costa leste dos EUA, a Europa, a costa Africana e com os oceanos Índico e Pacífico cortam justamente o Atlântico Sul. Ainda, Castro (1999) reforça que as Rotas Sul-Americana, Europeia, Africana e do Cabo são linhas de comunicação marítima que se mostram vitais para o Brasil e seu desenvolvimento, devendo assim permanecer sob segurança da Marinha Brasileira e livres de quaisquer constrangimentos externos, para que possam ser alcançados os objetivos políticos e econômicos estabelecidos para a região.

De fato, o segundo objetivo constatado na Política Nacional de Defesa (PND) consiste em garantir a capacidade de cumprimento das missões constitucionais das Forças Armadas. Dessa forma, a fim de assegurar às Forças Armadas os mecanismos necessários para a defesa e o controle das águas jurisdicionais brasileiras, a PND defende a promoção da segurança das Linhas de Comunicação Marítima primordiais, o fazendo por meio da alocação de recursos orçamentários ao setor de segurança, processo este sempre consistente com a posição política e estratégica do Brasil.

Adicionalmente, ao desenvolver a Estratégia de Defesa Nacional Brasileira, a Marinha do Brasil destaca que a exploração da área definida como "Amazônia Azul", juntamente com a utilização de linhas marítimas de comunicação no Atlântico Sul, são questões substanciais para a continuidade do desenvolvimento nacional (Política

Nacional De Defesa Estratégia Nacional De Defesa; 2020, p. 33). Ainda, é exigido, um reforço destas capacidades para complementar a estratégia e abrangência da segurança marítima, complemento este que pode, possivelmente, ser estruturado por meio de uma intensificação das relações de cooperação com os países limítrofes do Atlântico Sul.

Complementarmente, no corpo da declaração que consta a Política e a Estratégia Nacional de defesa, expõe-se que, para manter a área do Atlântico Sul como uma zona de paz e cooperação, as linhas de comunicação marítimas e as linhas de navegação aéreas precisam ser mantidas em segurança, realçando o papel fundamental que tais fatores possuem na busca da segurança marítima na região (Política Nacional De Defesa Estratégia Nacional De Defesa; 2020, p. 34). Outrossim, ainda que a Marinha Brasileira conduza ações de patrulhamento no entorno costa brasileira, a atuação de potências extrarregionais em ambos os lados do Atlântico Sul é visível. Portanto, a substancialidade de assegurar o controle das linhas de comunicação marítimas, acompanhadas da soberania sobre as reservas de recursos naturais, se mostra clara. Ressalta-se ainda que, dentre as linhas de comunicação marítima brasileiras, a região do Golfo da Guiné exige os maiores cuidados securitários, considerando os inúmeros e contínuos registros de ataques de pirataria na área, centrados sobretudo nas reservas de petróleo e gás, além de recursos naturais vastos encontrados na região (Rucks, 2014).

A Soberania

A Política Nacional de Defesa (PND) do Brasil compreende a soberania brasileira e sua preservação como condições essenciais a serem defendidas pelas medidas estatais, concebidas também nas expressões e atividades militares, sendo resultado direto da concretização das medidas para a Segurança Nacional, objetivada dentro do PND. Essencialmente, o conceito de segurança é definido pela PND como a "condição que permite ao país preservar sua soberania e integridade territorial" (2020 p.11), enquanto a Defesa Nacional concentra-se nas medidas implementadas pelo Estado, visando a "defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais preponderantemente externas, potenciais ou manifestas" (Política Nacional De Defesa, 2020, p. 11). Dessa forma, compreende-se que o estabelecimento e a proteção da soberania brasileira sobre suas respectivas regiões, é de crítica importância para o país em ambos os setores de desenvolvimento e securitário.

Sob a mesma perspectiva, torna-se interessante ressaltar o papel dos oceanos como possíveis plataformas de projeção de poder resultantes das interações entre Estados (Souza e Monteiro, 2021). Dessa maneira, é evidente que quaisquer ameaças que possam surgir no perímetro do Atlântico Sul estão intimamente ligadas a possíveis riscos à segurança nacional e possuem o potencial de impactar os interesses brasileiros e, conseqüentemente, a soberania do país. Em vista disso, segundo o Plano Estratégico da Marinha 2040 (PEM), a soberania no Atlântico Sul está diretamente ligada às atribuições da força naval brasileira, sendo pertencente a Marinha e guardas costeiras a responsabilidade última de proteger os interesses brasileiros diante dos complicados desafios contemporâneos que podem se materializar nesta região uma vez que, conforme o Professor Geoffrey Till (2018), conflitos e tensões interestatais iniciados por conta da busca por recursos naturais podem se tornar ameaças de

significativa magnitude para a soberania de Estados costeiros e a conservação de suas placas continentais.

Observa-se, por conseguinte, como a região da Amazônia Azul, especificamente, possui uma conexão que exemplifica a crescente necessidade de assegurar a soberania brasileira sobre seus territórios. Inicialmente, destaca-se que esta área que abarca o mar territorial, a Zona Econômica Exclusiva e a plataforma continental brasileira estão enfatizadas na PND como uma "área de prioridade da defesa do Brasil" (Política Nacional de Defesa, 2020, p.33). A Amazônia Azul, como destaca o autor Wilson Pereira (2011), engloba não apenas uma área com reservas minerais de extrema importância ao país, mas também possibilita o acesso ao Rio Amazonas e outros diversos portos e ilhas oceânicas de caráter estratégico ao Brasil. Assim, os direitos de soberania para o completo aproveitamento econômico dos recursos naturais e, para a exploração do fundo do mar, são essenciais para o país e devem ser mantidos pelas forças navais (Política Naval de Defesa, 2020, p.33).

Ainda em relação ao Atlântico Sul, entende-se que a questão da soberania sobre regiões marítimas tem se tornado mais complexa à medida que grandes potências extrarregionais têm utilizado de meios militares e tecnológicos de forma a sua inserção, desenhando assim novos desafios de segurança e defesa naval antes não prescritos. A postura do Brasil nesse contexto é de certa desconfiança, visto que a exploração econômica marítima se tornou um fator crescente na região do Atlântico (Penna, 2015).

A importância do Atlântico Sul para a projeção do Brasil no cenário internacional, sobretudo após a descoberta dos recursos da "Amazônia Azul" - que abriga recursos naturais e minerais inestimáveis na costa brasileira - oportuniza o desenvolvimento de uma gama de novos interesses na região, interesses estes que podem ser advindos de outras potências, como Estados Unidos da América. Portanto, quando discutindo sobre a relevância do Atlântico Austral para o Brasil, se torna indissociável argumentar acerca de seu papel para o exercício internacional da soberania nacional brasileira, com a finalidade de preservar suas fronteiras marítimas, seus recursos naturais e, é claro, o dever e a necessidade das forças da Marinha brasileira em utilizarem esforços em prol do desenvolvimento e a defesa da nação contra constrangimentos ou interesses estrangeiros (Souza e Monteiro, 2021).

B. O Golfo da Guiné

A região do Golfo da Guiné, localizada na costa ocidental da África, desde o início do século XXI, tem apresentado crescentes índices de novos ataques piratas a navios, sobretudo dada a determinação da região como uma fonte de petróleo de boa qualidade. Isto posto, é notável a atuação da Marinha do Brasil em conjunto com outros Estados e suas forças navais na busca de aprimorar a segurança na região. A conjuntura em que se encontra o Golfo da Guiné atualmente é multifacetada, sendo um local que concentra a atuação de diversos atores internacionais, entre eles a Marinha Brasileira, cuja atividade não apenas se torna essencial no combate e prevenção das atividades ilícitas da região e dos efeitos que estas poderiam causar à costa brasileira, mas principalmente por conta da reserva de recursos naturais presentes na região Carbrita. Dessa maneira, a região do Golfo da Guiné, zona de 2,3 milhões de quilômetros quadrados e 5.700 quilômetros de costa, que

abrange 17 países, deve ser analisada intensamente (Center for Strategic & International Studies, 2021).

Fig 4. Região englobada pelo Golfo da Guiné
Fonte: Center for Strategic & International Studies, 2021

De acordo com Luis Escorrega (2010), dos oito bilhões de barris de reserva de crude descobertos no mundo em dois mil e um, sete mil milhões foram descobertos no Golfo da Guiné. Além disso, as suas reservas estão calculadas em vinte e quatro mil milhões de barris de petróleo, sendo assim, é possível compreender como os recursos desta região são verdadeiramente expressivos e, também, como passam a despertar o interesse dos múltiplos Estados com presença nestas águas (Escorrega, 2010, p. 10). Além da capacidade petrolífera significativa nesta região, se torna necessário esclarecer a sua proximidade aos mercados da Europa e da América do Norte, que torna as rotas comerciais e comércio internacionais mais eficazes (Leão, *et al.*; 2015).

Desse modo, se torna evidente que a preocupação brasileira sobre a região do Atlântico Sul e, em especial sobre o Golfo da Guiné, é resultado da combinação de distintas presenças exógenas na região. Somada a outras discussões ambientais e navais, a contínua ameaça à segurança marítima que a existência de outros atores interessados representa à costa e aos interesses brasileiros, acaba por se tornar indiscutível, sendo influenciada por diversos fatores conjunturais. A incapacidade prática das Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, por exemplo, é um fator causal da inserção de atores externos no Atlântico Sul, entre eles os Estados Unidos da América e sua atuação no Golfo da Guiné, que diante da crescente taxa de atividades marítimas ilegais - como a pirataria e a pesca predatória - observa na insegurança da área uma oportunidade para a exploração de seus interesses (Penna, 2015).

Adicionalmente, observa-se a presença da China no território, que se apresenta como um ator em gradativa ascensão. No atual quadro da política de crescimento chinesa, Pequim tem procurado opções para diversificar o seu fornecimento de energia, permitindo ao mesmo tempo que empresas chinesas adentrem novos mercados globais. Algumas destas alternativas foram descobertas no Golfo da Guiné, com a descoberta de novos depósitos de hidrocarbonetos *offshore*. Isto posto, analisando o destaque adquirido pelo Golfo da Guiné entre o início de 2001 e 2021, em meio a expansão da presença da China no Oceano Atlântico, entende-se que a região pode ter-se tornado um território crítico frente às ambições chinesas em relação ao continente africano, servindo não apenas como fonte de exploração e obtenção de riqueza, mas também como um espaço para mudanças geopolíticas (Afonso, 2023).

Portanto, a instabilidade em zonas petrolíferas na região gera a gradativa entrada de novos Estados extrarregionais no Atlântico Sul, movimentação esta que não agrada aos

interesses nacionais do Brasil, afinal, a marinha brasileira historicamente concentra seus esforços para o controle, defesa e segurança das águas jurisdicionais nacionais e regiões estratégicas como o Atlântico Sul e, neste caso o Golfo da Guiné (Marinha do Brasil, 2019).

Ainda a respeito da crescente insegurança na região, se torna interessante destacar, como citado por Brenda Leão, *et al.* (2015), o crescente desenvolvimento de crimes marítimos associados ao problema da pirataria marítima, que apesar de ser considerada um crime milenar - associado sobretudo ao desenvolvimento do comércio marítimo e expansão dos movimentos coloniais ocidentais - leva ao aparecimento de outros agravantes como o comércio ilegal de narcóticos, no qual o Golfo da Guiné tem tornando-se uma das principais rotas da América do Sul em direção a Europa, Estados Unidos e Ásia (Leão, *et al.* 2015). Dada a insegurança desenvolvida diante da instabilidade do Golfo sob estes aspectos e, diante da interferência destes, sobretudo nos fluxos de comércio internacionais, é possível observar ao longo dos anos uma maior integração entre os países da região estratégica do Golfo com vista a realizar novas ações e medidas de segurança diante do crescimento dessas atividades criminosas.

Pode-se observar que a Marinha Brasileira tem contribuído com o combate à pirataria no Golfo Guiné, de forma direta e indireta, por meio dos tratados e do direito internacional, assim como através de exercícios navais brasileiros em cooperação com marinhas de outros países da região, como a repetição da realização da operação GUINEX, integralmente concebida e coordenada pelo Brasil, decorreu da excelente receptividade por parte das autoridades locais, tanto políticas quanto militares (Junior, 2022). Essas iniciativas se mostraram eficazes, ainda que não tenham mostrado resultados substancialmente significativos:

Do ponto de vista do Brasil, a importância do Golfo da Guiné está ligada à relação econômica que é estabelecida com os países africanos, além da ameaça das atividades ilícitas que acontecem na região do Golfo penalizar com ataques a costa brasileira pela proximidade. Por isso, a liderança que o Brasil assumiu em relação a disponibilizar esforços permanentes para estabilizar a região, como o auxílio do fortalecimento das Marinhas africanas com doações e/ou vendas de meios militares, além de ofertar vagas em suas academias militares e exercícios conjunto de ações antipiratas no Golfo da Guiné e, ainda, auxiliou na criação da Marinha da Namíbia. (Leão *et al.*; 2015).

Dessarte, considera-se que a segurança marítima do Atlântico Sul é de primordial importância para a manutenção interesses do Brasil. De fato, enquanto Ministro da Defesa, Celso Amorim assentou na aula magna da Escola Superior de Guerra - em março de 2012 -, que o contexto geopolítico do

Brasil consiste na América do Sul, no Atlântico Sul e na costa ocidental da África. Afirmando que para garantir a segurança brasileira e permitir que o país continue seu caminho de desenvolvimento sem entraves, é necessário construir “cinturão de boa vontade” com essas regiões (Amorim, 2012). Igualmente, o Almirante de Esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire, chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas, declarou em aula da Escola de Guerra Naval em 2022 que a segurança marítima do Atlântico Sul deve permanecer dentre as primordiais prioridades do Brasil, pois de acordo com o militar, a região é necessária para a sobrevivência e a prosperidade do país (Barros, 2022).

Haja vista estas colocações e, considerando o aspecto comercial vital que o Atlântico Sul possui para o desenvolvimento do Brasil - visto que aproximadamente 95% do comércio de exportação do Brasil se dá por via marítima -, cria-se uma oportunidade para que a Marinha do Brasil não apenas seja fortalecida, mas possa se desenvolver mais no âmbito do auxílio e controle das operações que ocorrem na costa brasileira, além de outras funções securitárias. Por fim, ressalta-se a posição de Visentini (2011) que, chamando atenção para as jazidas de petróleo encontradas no Golfo da Guiné e na costa brasileira, destacou a necessidade de reiterar a soberania dos Estados costeiros sobre suas águas territoriais, manter a segurança oceânica para a navegação e impedir quaisquer tentativas das potências extrarregionais de militarizar estas áreas marítimas, para que assim o desenvolvimento brasileiro possa ter continuidade sem constrangimentos ou violações internacionais.

O Canal de Suez desempenha um papel crucial na logística internacional, servindo como uma via navegável vital que conecta o Mediterrâneo ao Mar Vermelho e, conseqüentemente, liga o continente asiático ao africano (Schneider, 2023). Sua importância reside na redução significativa das distâncias percorridas pelas embarcações entre o Oriente e o Ocidente, proporcionando uma rota mais curta e eficiente para o transporte de mercadorias. Isso não apenas economiza tempo e dinheiro para as empresas, mas também contribui para a interdependência econômica global, permitindo o acesso mais rápido aos mercados e facilitando o comércio entre as regiões (Schneider, 2023).

O incidente no Canal de Suez em março de 2021 teve consequências significativas no transporte marítimo e na economia global, resultando em atrasos generalizados que afetaram cerca de 300 navios e aproximadamente 12% do comércio mundial (Schneider, 2023). Esse evento destacou a vulnerabilidade do sistema logístico global a eventos imprevistos, enfatizando a importância da diversificação de rotas e investimentos em infraestrutura para garantir a resiliência do transporte marítimo. O bloqueio do Canal de Suez evidencia a dependência das rotas marítimas para o transporte de mercadorias em direção à Europa e Ásia, quando o Canal fica bloqueado, o fluxo comercial é desviado para rotas alternativas, como o Atlântico Sul, resultando em aumentos de custos e atrasos adicionais (Schneider, 2023). Conectando essa discussão ao contexto do Golfo da Guiné, fica evidente a importância de uma abordagem holística para garantir a segurança marítima e a continuidade do comércio internacional em regiões estratégicas como o Atlântico Sul, destacando a cooperação entre os países da região e os investimentos em segurança marítima como medidas cruciais para fortalecer a resiliência do comércio internacional.

C. O entorno estratégico nacional e as potências extrarregionais

Por conta de sua localização e extensão, bem como pela defesa de sua soberania, o Brasil sempre buscou proteger seu patrimônio nacional, afastar qualquer empecilho para a manutenção dos fluxos do comércio exterior, cumprir seus Objetivos Nacionais de Defesa, e garantir a exploração de potencialidades econômicas - como os recursos naturais presentes em seu mar territorial. Nesse cenário, tomadores de decisão e formuladores de política externa mantêm-se atentos aos conflitos internacionais que são desencadeados a partir de disputas por recursos marinhos e a exploração econômica dos mares e oceanos, sobretudo uma vez que, ao considerar a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (1982) - em vigor no Brasil desde 1994 - a soberania marítima de uma nação deve ser assegurada, mas não existem mecanismos internacionais concretos que exima a entrada de outros Estados em águas brasileiras (Moreira, 2016).

A presença de potências estrangeiras e suas atuações unilaterais no Entorno Estratégico motivam diversas ações de defesa brasileiras. Segundo Celso Amorim (2016), o exercício naval bianual denominado “Manobra IBSA-Mar” é um exemplo fiel de ação coordenada entre Brasil e África do Sul. Da mesma forma, a aproximação entre o Brasil e os países africanos promove o desenvolvimento de tecnologias de defesa, como o míssil ar-ar brasileiro-sul-africano “A Darter”. Ademais, é necessário esclarecer acerca da presença dos Estados Unidos (EUA) e o seu interesse no Atlântico Sul que não somente podem ser observados no passado, como também são inegáveis no presente. Assim como os Aliados cobijaram o litoral brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial e a superpotência norte-americana durante a Guerra Fria, na atualidade, existem instalações militares estadunidenses na estratégica Ilha de Ascensão, sendo também importante ressaltar como esta crescente presença estadunidense no Atlântico Sul contrapõe-se aos interesses nacionais dos países lindeiros.

Hoje, os empreendimentos estadunidenses e seus investimentos na região são legitimados pelo discurso de combate ao terrorismo, à pirataria e ao narcotráfico. O autor argumenta que os EUA - interessados em diversificar seus importadores de petróleo e atenuar a dependência do Oriente Médio - buscam desempenhar um protagonismo na segurança do Atlântico Sul. Como consequência, estes ameaçam diretamente a soberania de países costeiros. É possível citar, portanto, como exemplo das ações coordenadas dos Estados Unidos para o restabelecimento da IV Esquadra dos EUA (2008), o fortalecimento do *United States Southern Command* (*Southcom*) e a criação do *Africom* (2008) (Costa, 2018).

Por outro lado, em relação à presença francesa no Atlântico Sul, é possível compreender que esta se relaciona diretamente com o processo de independência das colônias africanas na segunda metade do século XX (Costa, 2018). Ainda, pode-se refletir sobre a possibilidade da presença francesa na região representar um fator que dificulta às ex-colônias conquistarem sua efetiva e real independência. Ademais, de forma legítima, o país é capaz de explorar os recursos marítimos na Guiana Francesa, pois este é um departamento ultramarino francês.

O Reino Unido, por sua vez, representado pela inigualável Marinha Britânica, por outro lado, além de ser um ator influente e central no Atlântico Sul desde a *Pax Britannica*, possui a capacidade estratégica que se sobrepõe à dos países da

costa, segundo o autor. (Costa, 2018). Em sua publicação o último cita que há, por exemplo, 1500 soldados britânicos nas Ilhas Malvinas.

Dessarte, as potências extrarregionais, como França, Estados Unidos e Reino Unido, também impactam a segurança e defesa do Atlântico Sul, e consequentemente do Brasil, ao realizarem operações conjuntas. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), por exemplo, considera o crime organizado, a pirataria e a pesca ilegal alarmantes problemas globais e, em paralelo, considera os Estados lindeiros - em especial os *Failed States* - incapazes de arcar com a responsabilidade de defender o território (Costa, 2018).

Fig 5. Presença estrangeira no Atlântico Sul
Fonte: Carvalho e Nunes, 2016.

D. Zonas de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS)

O Atlântico Sul configura-se não somente como uma região de suma importância para a economia global, mas também como um polo de choques de interesses e identidades culturais. De acordo com Costa (2018), neste cenário é imprescindível que os integrantes da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS) reafirmem seus papéis na resolução de possíveis conflitos na região, sobretudo que nações emergentes e periféricas façam uso deste e afins instrumentos como método para afirmar sua soberania e limitar a atuação de entes externos, como a Organização do Atlântico Norte (OTAN). Algumas das principais ferramentas neste âmbito são: a cooperação, os organismos multilaterais como a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e ZOPACAS, declarações e ações conjuntas.

Neste sentido, as ZOPACAS são um nítido exemplo de arranjo multilateral bem-sucedido: torna-se um espaço de diálogo, visando a proteção coordenada dos territórios e das águas dos seus 24 membros e cooperação que se contrapõe, muitas vezes, à militarização das grandes potências do norte. O Brasil propôs a criação da ZOPACAS em 1986 no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas com o intuito de assegurar a paz, a segurança e o desenvolvimento da região, tal qual institucionalizar a região como essencialmente destinada ao intercâmbio pacífico. Grandes nomes da diplomacia brasileira, como Ruy Barbosa e Barão do Rio Branco, consideravam a implementação de uma política externa pacífica indissociável de uma política de defesa assertiva. Isto, em grande parte, pelas décadas de paz desfrutadas pelo Brasil, que deixa a opinião pública reticente a qualquer esforço militar que não esteja ligado à manutenção da paz. (Amorim, 2016).

A ZOPACAS desempenha papel importante na segurança e defesa do Brasil desde sua criação. De forma intermitente, a Zona de Paz foi responsável por assegurar aos países banhados pelo Atlântico Sul seus territórios e direitos em relação ao mar. O exemplo mais marcante ocorreu nos anos 2000, quando a descoberta do pré-sal, juntamente com a reativação da 4ª Esquadra da Marinha Estadunidense. Frente a uma possível ameaça extrarregional e a existência do pré-sal, a Zona de Paz serviu como uma garantia de cooperação na defesa dos interesses dos países participantes. Domesticamente, os âmbitos legislativos do governo brasileiro demandam o fortalecimento das relações com países do Atlântico Sul, sendo a ZOPACAS a expressão ativa desta necessidade secundária (Alexandre, 2006).

Fig 6. Países membros da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul

Fonte: Boletim Geocorrente

Vale notar que as ZOPACAS se tornaram quase obsoletas, ficando 10 anos sem encontros até 2023, onde Cabo Verde sediou a 8ª reunião do grupo. Além disso, mesmo durante a atividade, o grupo não tinha sede, tornando a aplicabilidade de suas decisões menos efetivas. Contudo, o grupo vem se fortalecendo no âmbito institucional e promete ser uma importante coalizão de segurança conjunta para o Atlântico Sul, uma ferramenta necessária para que o Brasil possa ativamente combater e prevenir as ameaças possíveis e existentes.

As afinidades que interligam os países membros da ZOPACAS são multidimensionais: linguísticas, securitárias, históricas, econômicas e culturais. O Brasil, por exemplo, desempenhou papel imprescindível na criação da Marinha da Namíbia na década de 90, possuindo um marcante laço histórico com o Senegal devido ao legado da escravidão do século XVIII e influenciou a consolidação da guarda costeira de Cabo Verde recentemente. Além disso, a cooperação na área de defesa naval entre o Brasil e Angola é reconhecida internacionalmente (Costa, 2018).

Ademais, no âmbito do desenvolvimento de cooperações para defesa cabe citar a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Formada por 9 Estados-membros distribuídos em 4 continentes - Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste - desde 1996, visa promover e difundir a língua portuguesa, bem como fomentar a articulação político-diplomática destas nações. A atuação da CPLP se dá pela Conferência de Chefes de Estado e de Governo, pelo Conselho de Ministros das Relações Exteriores e Negócios Estrangeiros e pelo Comitê de Concertação Permanente (CCP). A Comunidade possui presidência rotativa e confere aos seus membros legitimidade inquestionável.

No âmbito da segurança marítima e, segundo Celso Amorim (2013), existem em curso diversos esforços empregados pelos Estados antes citados, exemplificados por meio da realização da "Operação Felino", uma Operação militar contínua e conjunta que conta com oito representantes dos países membros da CPLP. Com o apoio brasileiro, foi instituído nos anos 2009 uma Força Tarefa Conjunta e Combinada, que objetiva não apenas a integração dos corpos militares dos Estados participantes para sua atuação em missões de paz e assistência humanitária, mas também vista a promover a estabilidade e segurança nos países membros (Reis, 2014). Segundo o mesmo autor, no ano de 2013, por exemplo, foram realizados exercícios militares navais no litoral do Espírito Santo, reunindo em média 1.000 militares da CPLP.

Fig 7. Sedes e projetos da CPLP entre 2000 e 2016

Fonte: Lima et al, 2017, p.91

IV. O ATLÂNTICO SUL E O DESENVOLVIMENTO DO BRASIL

O Atlântico Sul é um espaço marítimo de grande importância para o Brasil, tanto do ponto de vista histórico quanto econômico. Segundo Rucks (2023), desde a colonização portuguesa, a região tem desempenhado um papel fundamental para a formação da identidade brasileira, sendo palco de eventos como o comércio triangular com a África e a Europa, que possibilitou o estabelecimento de uma complexa rede de relações comerciais e culturais seculares. Ainda conforme a autora, dado que 95% do comércio brasileiro dá-se por vias marítimas, a região do Atlântico Sul serve como uma porta de entrada e saída para produtos e *commodities* que impulsionam a economia nacional, conectando o Brasil aos seus principais parceiros comerciais, como China, Estados Unidos e União Europeia e estabelecendo uma relação de dependência entre a região e o efetivo escoamento da produção agrícola, mineral e industrial do país (Rucks, 2014).

Assim, por conta da integração regional e intensificação das relações comerciais com países vizinhos, bem como a crescente exploração de recursos naturais na região e o desenvolvimento de projetos de infraestrutura - como portos e plataformas marítimas - a autora defende que a importância estratégica do Atlântico Sul para o Brasil passa a ser ainda mais relevante (Rucks, 2014). As perspectivas para o futuro do Atlântico Sul são promissoras, com o potencial de se tornar um polo de desenvolvimento e integração regional, impulsionando o crescimento do Brasil e de outros Estados costeiros.

A. O Desenvolvimento da Indústria Naval brasileira

Baseando-se na Política Nacional de Defesa, Cunha e Zanini (2018) ressaltam como as forças brasileiras não adotam um discurso belicista auspicioso, contudo a preparação naval para um possível conflito direto é inegável entre as forças estratégicas nacionais, especialmente quando tratando-se da defesa dos recursos presentes nas zonas territoriais brasileiras. Isto posto, a presença de recursos energéticos presentes no Atlântico Sul, os poços de petróleo encontrados na costa brasileira e na região do Golfo da Guiné apresenta-se como um crescente desafio para as capacidades e a modernidade dos instrumentos da força naval brasileira. E, apesar de atuar como uma força de estabilização pela costa brasileira e territórios associados, a capacidade de resposta brasileira ainda tem-se apresentado em sua maioria na forma de demonstrações de forças e movimentações ofensivas não-extremas como presenciado na Guerra da Lagosta em 1963, tornando evidente o caráter da combinação intrínseca de dissuasão e cooperação empregada pela Marinha do Brasil em uma tentativa de manter o equilíbrio de poder nas águas brasileiras e, como consequência no Atlântico Sul.

Nesse sentido, como denominado por James Holmes (2017) a Marinha Brasileira há muito dedica-se ao serviço policial e concentra esforços para proteção dos recursos naturais presentes na costa nacional e na Zona Econômica Exclusiva brasileira, sendo, portanto, reconhecida como uma "guarda costeira superpoderosa". Atuando sobretudo para o cumprimento da lei doméstica, proteção da soberania e integridade do Brasil, na proteção dos recursos *offshore* e na ajuda ao combate da pirataria, a Marinha Brasileira está em primeiro lugar responsável por uma unidade territorial com unidades litorâneas extremamente extensas, mas também inserida em uma mentalidade e universo estratégico distinto de outras grandes potências, em que os serviços marítimos se preparam primeiro para a guerra. Portanto, diante das crescentes e, possíveis futuras necessidades técnicas e estratégicas, modernização e expansão da indústria naval brasileira são elementos fundamentais para a projeção de poder e proteção dos interesses econômicos do Brasil no Atlântico Sul.

A Marinha do Brasil (MB) desempenha um papel de suma importância nesse processo, visto que suas capacidades estratégicas são essenciais para garantir a segurança das rotas marítimas e a defesa das áreas de interesse nacional na região. A seguir, serão discutidos os programas estratégicos implementados pela MB para modernizar sua frota e fortalecer sua presença no Atlântico Sul, demonstrando como essas iniciativas estão intrinsecamente ligadas aos objetivos econômicos e geopolíticos do Brasil na região.

Dentre esses programas, destaca-se o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), reconhecido como prioritário para a MB. O PROSUB tem por objetivo a construção de quatro submarinos convencionais (S-BR) e um submarino de propulsão nuclear (SN-BR), este último por meio de uma parceria estratégica com a França. Essa colaboração não apenas proporciona a transferência de tecnologia, mas também eleva o Brasil ao seleto grupo de nações com capacidade para projetar e construir submarinos nucleares, conferindo à MB uma notável capacidade de dissuasão para com potenciais forças adversas (Dias *et al.*, 2016).

No âmbito da modernização da frota de Escolta, destaca-se a construção da Classe Tamandaré. Essa iniciativa visa à nacionalização de componentes, aprimorando a capacidade de controle de áreas marítimas estratégicas da MB (Dias *et al.*,

2016). O Programa de Obtenção de Navios de Superfície (PROSUPER), por sua vez, almeja a obtenção de cinco Navios-Patrolha, seis Escoltas e um navio de Apoio Logístico, promovendo a modernização da Esquadra brasileira e reforçando sua capacidade de controle em áreas marítimas. A colaboração com estaleiros estrangeiros nesses empreendimentos não apenas viabiliza a transferência de tecnologia, mas também contribui para a geração de empregos no cenário nacional (Dias *et al.*, 2016).

No contexto aeronaval, o Programa de Obtenção de Navios Aeródromos (PRONAE) assume relevância ao contemplar a construção de um navio aeródromo no Brasil com suporte técnico estrangeiro. Este programa visa não apenas a projeção de poder naval, mas também à capacitação de um corpo nacional para a manutenção e desenvolvimento futuro de embarcações dessa natureza (Dias *et al.*, 2016). Complementando essas iniciativas, o Programa de Obtenção de Navios Anfíbios (PRONANF) tem como objetivo a construção ou aquisição de navios anfíbios, exemplificado pelo recente ingresso do Navio Doca Multipropósito Bahia. Essa aquisição coaduna-se com os objetivos do PRONAE, fortalecendo a capacidade de projeção de poder sobre terra e aprimorando as operações de desembarques anfíbios realizadas pelo Corpo de Fuzileiros Navais (Dias *et al.*, 2016).

Diante da análise sobre a importância estratégica do Atlântico Sul para o desenvolvimento do Brasil e o papel fundamental da modernização da Marinha do Brasil (MB) na proteção dos interesses nacionais nesse contexto, fica clara a interligação entre os aspectos econômicos e de segurança marítima, por isso a modernização da MB não só fortalece a defesa do país em suas águas, mas também projeta poder e influência em áreas estratégicas, essenciais para a segurança das rotas comerciais e o controle dos recursos naturais disponíveis na região. Logo, os investimentos continuados na modernização da MB representam um imperativo para a consolidação do Brasil como uma potência no Atlântico Sul, apta a enfrentar os desafios geopolíticos e a garantir um ambiente propício ao desenvolvimento socioeconômico sustentável.

B. A Economia Azul

No que tange o setor econômico, a Amazônia Azul é responsável pela nova fronteira econômica chamada de "Economia Azul". Esse termo abrange um conjunto de conceitos como a economia do mar, a economia marinha e economia marítima, criando um termo guarda-chuva que envolve questões de sustentabilidade, defesa, segurança e desenvolvimento. Isto posto, é importante ressaltar que não há uma definição uma deste termo, seja pelo governo brasileiro ou a nível global, sendo comum discussões sobre o que de fato ele abrange. Assim, no caso do desenvolvimento brasileiro, é importante ressaltar atividades como a mineração marinha, pesca e aquicultura, o turismo e transporte, visto que estas são as maiores contribuidoras ao "PIB do mar" (Andrade *et al.*, 2022).

Antes de entender essas questões mais a fundo, é importante ressaltar as ameaças que o Brasil enfrenta em relação à Amazônia Azul. Primeiramente, há uma ingerência de potências externas em diversas questões de soberania, como a plataforma continental (PC), que dificulta a ampliação da PC assim como a proteção das fronteiras marítimas do país. Além disso, posições estratégicas, como a foz do rio Amazonas,

sufrem da mesma ameaça, advinda majoritariamente de potências como EUA e China. Ademais, grupos não estatais também constituem obstáculos a soberania como pirataria e terrorismo. A Marinha enfrenta grandes desafios em lidar com os problemas citados acima pela dificuldade de assegurar os recursos da Amazônia Azul. Isso porque tamanha ação requer esforços conjuntos de diplomacia, defesa, legislações e medidas ambientais. Dessa forma, o leque de ameaças é diverso, dificultando o planejamento de combate (Moreira, 2016).

C. Mineração Marinha

Considerando os recursos naturais existentes na Amazônia Azul, a mineração marinha é uma das atividades mais relevantes para a economia brasileira. A extração de petróleo, gás, sal e gemas são os principais geradores de valor do PIB do mar e, por mais que não haja uma mensuração oficial desse dado, estima-se que 19% do PIB brasileiro é advindo de atividades que compõem a Economia Azul. Além das atividades em si, as indústrias de apoio à extração também são importantes contribuintes para o desenvolvimento, uma vez que são responsáveis pela geração de diversos empregos e produção de renda significativa para a economia nacional. Esses dados ganharam ainda maior proeminência após o início da produção do pré-sal em 2010, quando esta saltou de 50 mil barris de óleo por dia (boe/d) em 2010 para 3,268 milhões boe/d em (ANP, 2023). Além do seu impacto interno, a extração de Petróleo e Gás (P&G) também é essencial no cenário energético global, uma vez que o país se enquadra como o nono maior produtor de petróleo, gerando uma receita de 56 milhões na balança comercial brasileira (IBP, 2023).

Visto a importância da Amazônia Azul, principalmente o valor gerado via atividade extrativista, é possível observar o engajamento brasileiro para aumentar sua soberania sobre os mares do Atlântico Sul por meio de duas importantes ações. Primeiramente, foi criado em 1987 o Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira (LEPLAC), que busca estender a plataforma continental além das 200 milhas náuticas concedidas, reivindicando cerca de 960 mil km². Em 2004, a petição foi encaminhada para a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) para ser aprovada pela Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC). Como esta iniciativa o Brasil teria total soberania sobre o solo e subsolo do território reivindicado, estando sob sua responsabilidade o controle da exploração, da pesquisa e a defesa da nova extensão da plataforma. As três áreas pleiteadas, a Região Sul, a Margem Equatorial e a Margem Oriental/Meridional, foram submetidas em 2015, 2017 e 2018 respectivamente. A elevação do Rio Grande (ERG), parte da Margem Oriental, é por exemplo de interesse brasileiro por suas notáveis reservas de cobalto - e a provável presença de cobre e níquel. Até a decisão da CLPC, a ERG está sob domínio brasileiro (More, 2022).

Em 2019, a CLPC acatou parcialmente o pedido brasileiro ao aprovar uma das três áreas estendidas, concedendo mais 170 mil km² à plataforma continental na região sul. Já o pleito para as duas regiões restantes continua em andamento na comissão, sendo esperada uma nova decisão ainda em 2024 (Agência Marinha de Notícias, 2023).

Fig 7. Áreas da da Plataforma Continental Brasileira
Fonte: Ilustrações Marinha do Brasil, 2023

D. Energias renováveis offshore

Enquanto o setor energético brasileiro desfruta da mineração marinha e ainda depende de fontes de energia não renováveis como o petróleo e gás natural, as energias renováveis *offshore* crescem como um importante projeto de desenvolvimento e sustentabilidade para o país. Estações eólicas e a introdução do hidrogênio verde não só promovem a utilização de energia limpa, como também têm alto potencial para a geração de emprego, crescimento econômico e inovação na área tecnológica, além de estarem diretamente alinhadas às novas demandas globais frente às mudanças climáticas.

Nos últimos anos, tem sido possível observar uma série de investimentos e esforços para o desenvolvimento dessas fontes energéticas no país. O hidrogênio verde tem sido parte de projetos-pilotos em cidades portuárias no Ceará e Pernambuco e tem atraído altos investimentos nacionais e internacionais. Ademais, pesquisas universitárias têm foco direcionado à energia maremotriz, que utiliza as correntes marítimas para gerar energia sem a emissão de carbono. Contudo, talvez o mais relevante seja a energia eólica, que já possui novos projetos aguardando a aprovação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), como é o caso da Central Geradora Eólica (EOL), iniciativa da Petrobras no Rio Grande do Norte (EPE, 2018).

No entanto, existem ainda impedimentos que têm dificultado a consolidação da energia renovável em território nacional. Inicialmente, não há marco regulatório específico para energias renováveis *offshore*, dificultando assim a criação e aprovação desses projetos pelos órgãos ambientais. Além do mais, o Brasil não possui um planejamento espacial marinho, mecanismo necessário para melhor determinar as formas e localização de possíveis instalações em alto mar. Essas questões são atualmente pautas do Congresso Nacional e são as medidas temporárias, como as adotadas pelo IBAMA, que possibilitam a continuidade de pesquisas e do desenvolvimento das fontes renováveis, que prometem ser o futuro energético do país a longo prazo (Andrade *et al.*, 2022).

E. Pesca e Aquicultura

O Brasil possui imenso potencial para atividade pesqueira, porém não atinge altos níveis produtivos. Produzindo cerca de 820 mil toneladas de pescado em 2020, o país ocupa apenas a 13ª posição na produção de peixes em cativeiro e a 8ª posição na produção de peixes de água doce (Embrapa, 2021). Embora a atividade ganhe relevância por sua cadeia produtiva, responsável por gerar empregos principalmente na área

comercial e que tenha registrado um aumento de exportações nos últimos anos - atingindo em 2023 cerca 24,7 milhões de dólares em receita - ainda existe uma falta de dados na área que previne uma mensuração mais precisa.

Contudo, o governo brasileiro tem desempenhado esforços conjuntos com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) para melhorar a coleta e interpretação de dados. O intuito é compreender a importância da pesca e aquicultura para o país, além de analisar os efeitos ambientais da produção, que historicamente é predatória (Ministério da Pesca e Aquicultura, 2023).

F. Turismo

O setor turístico brasileiro tem grande importância no cenário nacional, tanto em aspectos culturais, quanto naturais, sendo o turismo litorâneo ou marítimo um dos maiores do país, atraindo interesse e reconhecimento mundial. Este setor possui grande importância por afetar uma série de cadeias econômicas, desde a prestação de serviços como hotelaria e alimentação, ao comércio local e até a promoção de obras públicas como estradas e rodovias (Andrade et.al., 2022). Considerando seu efeito em diversos ramos da cadeia produtiva nacional, bem como sua dependência em aspectos naturais e culturais, se torna imprescindível uma abordagem sustentável às práticas turísticas, para a preservação e manutenção de áreas essenciais ao ecossistema e natureza brasileira.

Um exemplo desse fenômeno se encontra no Ceará. Entre 2010 e 2019, houve um aumento de 37% no turismo da região, cujo impacto foi marcante para a geração de renda e empregos no estado. Com um aumento de 2,4% do PIB nesse setor, o turismo demonstrou ser um forte impulsionador da economia brasileira. Porém, se torna interessante discutir como o caso do Ceará obteve sucesso em grande parte pelos ajustes feitos pelo estado em sua infraestrutura e políticas públicas em um esforço de fomento ao turismo, iniciativa somente possível pela ampla coleta e análise de dados, fenômeno ainda pouco presente no escopo nacional (Secretaria Do Turismo Do Estado Do Ceará, 2020).

Além disso, 90% do turismo brasileiro é advindo do turismo nacional, expondo ampla oportunidade para crescimento no cenário internacional, que ainda não se faz tão presente. A falta de dados concretos, aliado ao mercado internacional inexplorado mostram que ainda há muito a ser melhorado, por exemplo, no turismo da Amazônia Azul, um setor promissor tanto para economia, quanto para o reconhecimento do país.

G. Transporte

O setor de transporte é proeminente na Economia Azul, principalmente considerando as movimentações de mercadorias que ocorrem por vias marítimas. Cerca de 90% das exportações brasileiras são feitas por vias marítimas e, em 2021, junto às importações, os movimentos de mercadorias em águas jurisdicionais brasileiras representaram mais de 851 bilhões de kg líquidos (OCDE, 2022). Contudo, ainda há espaço para desenvolvimento no setor, considerando a produção interna e demanda externa. Haja vista disso, foi criado e aprovado no congresso em 2020 o projeto de lei 4199 que visa fomentar a indústria naval de cabotagem. O projeto estima um aumento de 30% na atividade, assegurando

importante desenvolvimento para o setor e para o comércio exterior brasileiro (Senado Federal, 2020).

H. O Programa Antártico Brasileiro

O Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR) foi estabelecido em 12 de janeiro de 1982 com o propósito de fomentar a pesquisa científica diversificada e de alta qualidade na região antártica, conforme destacado pela Marinha do Brasil (2023). Suas metas e objetivos refletem o compromisso brasileiro em compreender os fenômenos antárticos que incidem no globo e, particularmente sobre o território nacional, além de usufruir e manter sua posição como Membro Consultivo do Tratado da Antártica. A proximidade relativa ao continente Antártico não apenas impacta diretamente o Brasil, mas também evidencia as motivações geopolíticas e econômicas que culminaram na adesão do país ao Tratado da Antártica em 1975 e no subsequente estabelecimento do PROANTAR na década de 1980. Por meio desse programa, o Brasil busca não somente ampliar sua presença na Antártica, mas também contribuir para a proteção do meio ambiente antártico e desenvolver tecnologias.

O continente Antártico, banhado pelo Atlântico Sul, é rico em recursos minerais ainda não explorados e é fundamental para importantes rotas de navegação do comércio internacional, como as do Cabo e do Estreito de Drake, especialmente em meio à crescente multipolaridade das relações internacionais (Costa, 2018). O PROANTAR, conforme mencionado pelo autor, é crucial para a projeção estratégica do Brasil nessa região, ao fomentar pesquisas multidisciplinares em áreas como oceanografia, glaciologia e biologia, gerando conhecimento científico de grande valor para o país e para a comunidade internacional, e posicionando o Brasil na vanguarda das pesquisas antárticas. Além disso, o programa facilita a cooperação internacional e o intercâmbio científico e tecnológico, fortalecendo parcerias com diversos países e contribuindo para a integração da comunidade científica internacional (Costa, 2018).

Além disso, a presença permanente do Brasil na Antártica através da Estação Comandante Ferraz e dos navios polares da Marinha do Brasil demonstra o compromisso do país com a região e reforça o desenvolvimento de suas capacidades para operar em ambientes extremos. Assim, ao ser capaz de consolidar presença estratégica na Antártica, o Brasil passa não apenas a ser visto como um ator influente no cenário antártico, mas também consegue de forma mais eficiente contribuir para a defesa dos seus interesses na região. Ademais, o projeto impulsiona o desenvolvimento de tecnologias inovadoras para operação em ambientes polares. Essa expertise tecnológica é estratégica para o Brasil, pois pode ser aplicada em outros setores da economia, como a indústria naval, a exploração de recursos offshore e a gestão de áreas remotas (Costa, 2018).

Portanto, o PROANTAR é um programa essencial para o Brasil, pois contribui para a projeção do país em direção ao Atlântico Sul, fortalece a capacidade de pesquisa científica e tecnológica, promove a cooperação internacional e consolida a presença brasileira em uma região de crescente importância geopolítica. O investimento no PROANTAR é fundamental para garantir que o Brasil continue a ter um papel de destaque no cenário antártico e para defender seus interesses nessa importante região.

I. Desenvolvimento científico e inovações

O Atlântico Sul configura-se como um espaço marítimo de grande relevância para o Brasil, especialmente no âmbito científico. Uma das áreas de grande potencial científico no Atlântico Sul é a pesquisa e exploração do Pré-sal, iniciada no Brasil no último século. O desenvolvimento tecnológico em prospecção do petróleo em águas mais profundas proporcionou ao país certa autossuficiência em relação a essa fonte de energia (Souza e Monteiro, 2021). Um exemplo de iniciativa nesse sentido é o Programa de Levantamento e Avaliação do Potencial Biotecnológico da Biodiversidade Marinha (BIOMAR), que visa desenvolver conhecimentos, absorver tecnologias e promover a inovação em produtos, serviços e processos para o aproveitamento sustentável do potencial biotecnológico da vida marinha nas zonas costeiras brasileiras (Souza e Monteiro, 2021).

A Marinha do Brasil também está em processo de implementação do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz). O projeto visa reunir diversos sistemas já existentes para proporcionar um conhecimento mais completo e em tempo real sobre o que se passa na superfície e no espaço aéreo das águas jurisdicionais brasileiras e, também, em boa parte do Atlântico Sul (Arruda, 2014 *apud* Souza e Monteiro, 2021). O SisGAAz contribuirá para a vigilância e a segurança marítimas, emergências, prevenção da poluição ambiental e resposta a novas ameaças, favorecendo a preservação e proteção do ambiente marítimo brasileiro (Souza e Monteiro 2021).

O Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz) assumirá um papel fundamental na expressão militar do Brasil no âmbito da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS). O sistema, coordenado pela Marinha do Brasil em parceria com outras agências e órgãos governamentais, permitirá o monitoramento e controle de forma integrada de uma vasta área marítima, incluindo a Amazônia Azul, a região SAR (Search and Rescue) de responsabilidade do Brasil e outras áreas de interesse estratégico no Atlântico Sul, totalizando cerca de 22 milhões de km² (Pereira, 2021).

O SisGAAz será composto por diversos equipamentos e sistemas, como radares em terra e embarcações, câmeras de alta resolução e sistemas de fusão de informações. Ele integra sistemas preexistentes todos baseados em rastreamento de posição por satélite (Pereira, 2021). Conectado às redes da Polícia Federal, IBAMA, Receita Federal, Petrobras e outros órgãos, o sistema possibilita o compartilhamento rápido de informações relevantes para a proteção e monitoramento do Atlântico Sul, sendo justamente essa conectividade que facilita o planejamento de operações nacionais e internacionais, podendo ser, por exemplo empregado na proteção marítima dos países da ZOPACAS, além de reduzir custos com patrulhamento e deslocamento humano (Pereira, 2021).

Coordenado pela Marinha do Brasil, o sistema permite a pronta resposta a diversas ameaças, como crimes ambientais, pesca ilegal, tráfico de drogas e terrorismo. Um exemplo de sua utilidade em conjunto com ações militares de inteligência e dissuasão foi para a mitigação dos crimes ambientais no litoral nordestino em 2019, como destacado por Pereira (2021). Ainda, o SisGAAz poderá ser integrado a outros sistemas, como o SISFRON do Exército e o SISCEAB da Força Aérea, aumentando a capacidade de monitoramento e controle do espaço marítimo brasileiro. Essa integração proporcionará às Forças Armadas uma efetiva consciência situacional das águas

de interesse nacional, com importantes reflexos para a segurança marítima no Atlântico Sul e para o protagonismo brasileiro na ZOPACAS (Barreto, 2018).

Desse modo, torna-se importante discutir que a Estratégia Nacional de Defesa identifica duas "subáreas" de grande valor estratégico para o Brasil, a foz do rio Amazonas e a região marítima entre Santos e Vitória, onde se concentra a produção nacional de petróleo. De acordo com Pereira (2021), para proteger essas áreas a Marinha do Brasil está estudando a criação de uma segunda esquadra no Nordeste, com a intenção de ampliar seu poder e presença na região, ato este que, em consonância com as propriedades do SisGAAz ampliará a presença da Marinha em áreas estratégicas do Atlântico Sul, contribuindo para a missão do sistema de tornar mais eficiente a segurança marinha e fortalecer a capacidade de defesa do país de forma eficiente. Isto posto, é evidente que os programas estratégicos da Marinha do Brasil, como o SisGAAz, desempenham um papel fundamental no desenvolvimento econômico e científico-tecnológico do Brasil, apresentando impactos significativos em diversos âmbitos securitários nacionais.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante este estudo, realizou-se uma análise abrangente sobre a importância estratégica do Atlântico Sul para o Brasil, sobretudo no que diz respeito à segurança, defesa e desenvolvimento do país. O artigo buscou explorar os diversos aspectos que tornam essa região vital para os interesses nacionais brasileiros. Primordialmente, com o aprofundamento analítico dos conceitos fundamentais de Mahan e sua aplicação ao contexto nacional, alcançou-se uma compreensão das dinâmicas envolvidas na formulação e execução das políticas marítimas e navais do Brasil. Nesse sentido, é evidente que as ideias de Mahan continuam a desempenhar um papel significativo na definição das estratégias marítimas e navais das nações, influenciando diretamente a maneira como os recursos marítimos são percebidos e utilizados para promover os interesses nacionais.

A partir da base teórica desenvolvida, concluiu-se sobre um conjunto determinado de principais fatores que apontam o Atlântico Sul como um espaço de importância estratégica para a segurança, a defesa e o desenvolvimento do Brasil.

A compreensão da importância estratégica do Atlântico Sul para o Brasil é crucial, dado o papel fundamental que essa região desempenha nos contextos geoeconômico e geopolítico do país. A vastidão e a riqueza dos recursos naturais presentes no Atlântico Sul, juntamente com sua posição como uma rota vital para o comércio nacional com o mundo, são fatores que *impulsionam* sua relevância para a segurança, a defesa e o desenvolvimento do país. Observa-se que a região da Amazônia Azul emerge como um componente estratégico fundamental do entorno marítimo brasileiro, abrigando uma diversidade de recursos e sustentando importantes atividades econômicas, como o comércio exterior e a produção de petróleo. A Economia Azul, por sua vez, representa um vetor de crescimento econômico e desenvolvimento sustentável para o Brasil, exigindo uma abordagem estratégica que equilibre a exploração dos recursos marinhos com a preservação ambiental. A promoção de iniciativas voltadas para setores como mineração marinha, energias renováveis offshore, pesca e turismo na região do Atlântico Sul, requer investimentos em

pesquisa, inovação e capacitação técnica, visando maximizar o potencial econômico dessas atividades.

No que concerne à segurança e defesa, a preservação da soberania sobre as águas territoriais e os recursos naturais associados assume um papel central na política de defesa brasileira. Nesse contexto, a Marinha Brasileira desempenha um papel fundamental na proteção dos interesses nacionais no Atlântico Sul, incluindo a garantia de exploração econômica da Amazônia Azul e o controle das linhas de comunicação marítimas. A crescente incidência de atividades ilícitas, como a pirataria na região do Golfo da Guiné, destaca a necessidade de cooperação internacional e o fortalecimento das capacidades navais para garantir a segurança marítima. A presença de potências extrarregionais no Atlântico Sul representa um desafio adicional para a soberania e a segurança do Brasil, exigindo uma resposta coordenada e proativa por parte das autoridades de defesa do país. Assim, a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul desempenha um papel crucial na promoção da estabilidade e cooperação entre os países da região, contribuindo para a preservação da soberania e prevenção de conflitos. A busca por cooperação é algo tido em alta consideração pelas forças armadas e pelas instituições governamentais do país. De fato, a participação brasileira no Tratado da Antártica reflete o compromisso do país com a cooperação internacional e a proteção dos interesses nacionais em uma área de crescente importância geopolítica.

Ressalta-se ainda os programas da Marinha Brasileira que têm continuamente aproveitado as oportunidades que o Atlântico Sul oferece ao país. O Programa Antártico Brasileiro desempenha um papel crucial na projeção estratégica do Brasil no Atlântico Sul, contribuindo para o avanço do conhecimento científico e a preservação do meio ambiente na região antártica. Além disso, a modernização da indústria naval, impulsionada pelo Programa de Desenvolvimento de Submarinos, e a exploração sustentável da Amazônia Azul representam oportunidades significativas para o crescimento do país no cenário internacional. Desse modo, compreende-se que o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico do Brasil na região do Atlântico Sul está intrinsecamente ligado às iniciativas estratégicas da Marinha Brasileira e ao seu excepcional potencial dos seus recursos marítimos.

Destaca-se, também, os diversos autores, como Therezinha de Castro, Meira Mattos e Abel Cabral Couto, que têm sistematicamente demonstrado a relevância estratégica do Atlântico Sul para o Brasil, apontando as oportunidades de exploração de suas riquezas e seu papel como via de ligação marítima com outros Estados a qual atua como força motora fundamental do desenvolvimento econômico brasileiro e que certamente demanda uma força naval moderna e capaz de garantir a soberania e os interesses brasileiros na região.

A relevância do Atlântico Sul não se trata apenas de uma grande área delimitada territorialmente a qual faz parte do seu entorno estratégico. Seu impacto sobre o desenvolvimento do país deve ser observado com olhar *longitudinal e abrangente*, compreendendo questões como; a comunicação marítima do Brasil com o resto do mundo, fundamental para o comércio, a multifacetada exploração da Amazônia Azul como as atividades petrolífera e de pesca, bem como as atinentes a exploração de outros minerais que impactam a prosperidade econômica brasileira. Dessa mesma forma, a segurança e a defesa, dos interesses brasileiros na região, são também, como apontados preteritamente, ameaçados por fatores externos a exemplo da atuação de potências estrangeiras na região do

Atlântico Sul, os perigos que podem surgir com a pirataria no Golfo da Guiné, a necessidade de se proporcionar segurança marítima continuada bem como a necessidade da presença do Brasil na Antártica.

Levando em consideração os fatos apresentados, cabe ainda discutir possíveis cenários futuros da região e seus desdobramentos. Em primeiro lugar, destaca-se a importância da continuidade de movimentações da Força Naval em consonância com o interesse nacional do Estado, tal qual o investimento em instrumentos e ferramentas que possam reforçar não apenas a segurança, mas a efetividade da marinha mercante, portos e demais instrumentos do poder marítimo brasileiro. Durante o XII Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, Laércio Araújo apontou a possibilidade do Brasil não ainda possuir toda a capacidade militar e estrutural necessária para enfrentar possíveis ameaças exógenas atuais e, eventualmente, futuras. Dessa forma, o recomendado seria a aplicação de uma estratégia que possibilitasse a continuidade da instituição de importantes alianças com outros Estados do cenário internacional, utilizando deste meio como uma forma de manter boas relações e caminhos para consolidar a busca dos interesses nacionais do país diante dos recursos disponíveis no Atlântico Sul.

Adicionalmente, reitera-se como é importante reforçar o orçamento da Marinha Brasileira para projetos futuros. Em 2023, o senador Carlos Portinho propôs a Proposta de Emenda à Constituição número 55/2023, que estabelece um plano orçamentário mínimo para o Ministério da Defesa. De acordo o site do Senado Federal, a PEC define que 2% ou mais do PIB do ano anterior serão destinados anualmente às operações e serviços de Defesa Nacional (Janaína, 2023). A PEC possui apoio da Marinha do Brasil e é compreendido que essa destinação do orçamento à Defesa Nacional contribuiria em muito para reforçar os projetos da Marinha bem como sua atuação geral.

Como resultado da pesquisa o artigo conclui que o Atlântico Sul é um espaço vital para a sobrevivência e a prosperidade do Brasil, evidenciando sua importância estratégica apoiada no trinômio segurança, defesa e desenvolvimento.

VI. Contribuição dos Autores

Isabela Chaves Alano: Concepção do desenho de pesquisa; revisão da literatura; aquisição de dados; análise e interpretação de dados; elaboração do manuscrito

Isabela Reichelt Marantes: Concepção do desenho de pesquisa; revisão da literatura aquisição de dados; análise e interpretação de dados; elaboração do manuscrito

Laura Blum: Concepção do desenho de pesquisa; revisão da literatura; aquisição de dados; análise e interpretação de dados; elaboração do manuscrito

Rafael Jorge Silva Almeida: Concepção e desenho da pesquisa; elaboração do manuscrito; revisão intelectual do manuscrito; aprovação final da versão submetida ao congresso

Marcos Aurélio Barbosa dos Reis: Concepção do desenho de pesquisa revisão intelectual do manuscrito; aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

- AFONSO, Carla. 2023. O novo papel da China no Atlântico: o caso do Golfo da Guiné. *Universidade do Minho Escola de Economia e Gestão*. <https://hdl.handle.net/1822/83483>
- Agência Marinha De Notícias. 2023. Novo mapa do Brasil é expandido com 5,7 milhões de km² de área marítima. *Marinha do Brasil*. <https://www.marinha.mil.br/agenciadenoticias/novo-mapa-do-brasil-e-expandido-com-5-7-milhoes-de-km2-de-area-maritima>.
- Agência Marinha de Notícias. 2024. A Importância dos Investimentos no Poder Naval Brasileiro. *Marinha do Brasil*. <https://www.agencia.marinha.mil.br/>
- Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 2023. Produção no pré-sal bate recorde e corresponde a 78,1% do total nacional em fevereiro. https://www.gov.br/anp/pt-br/canais_atendimento/imprensa/noticias-comunicados/producao-no-pre-sal-bate-recorde-e-corresponde-a-78-1-do-total-nacional-em-fevereiro.
- ALEXANDRE, Cristina Vieira Machado. 2006. O Congresso e a Política Externa Brasileira (1985-2005). 142 f. *Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) - Instituto de Relações Internacionais, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro*. <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=9572@1>
- AMORIM, Celso. 2016. Defesa e Segurança no Atlântico Sul, p13-p20. In: WINAND, Érica; RODRIGUES, Thiago; AGUILAR, Sérgio (orgs.). *Defesa e segurança do Atlântico Sul: VIII ENABED – São Cristóvão* : Editora UFS, 2016.
- AMORIM, Celso. 2012. A Política de Defesa de um País Pacífico. *Revista da Escola Superior de Guerra*. Rio de Janeiro, v. 27, n. 54, p. 7-15, Jan/Jun. 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.47240/revistadaesg.v27i54.234>
- ANDRADE, Israel de Oliveira *et al.* 2023. Capítulo 10, Geopolítica do Atlântico Sul, Vigilância e Defesa da Amazônia Azul. In: PÊGO, Bolívar *et al.* *Fronteiras do Brasil: o litoral em sua dimensão fronteiriça*. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
- ANDRADE, Israel de Oliveira *et al.* 2021. Economia do Mar: desafios e possibilidade para o Brasil na Amazônia Azul. *Revista da Escola Superior de Guerra*, v. 35, n. 75, p. 50-77, set./dez. 2020. <https://revista.esg.br/index.php/revistadaesg/article/download/1156/937/2231>
- ANDRADE, Israel De Oliveira, et.al. 2022. Pib Do Mar Brasileiro, Motivações Sociais, Econômicas E Ambientais Para Sua Mensuração E Seu Monitoramento. *Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada*. ISSN 1415-4765. https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/11092/1/td_2740.pdf
- ARAÚJO, Janaína. 2023. PEC destina mínimo anual de 2% do PIB para Defesa Nacional. [Brasília]. Senado Federal. 01 nov 2023. <https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2023/11/01/proposta-destina-minimo-anual-de-2-do-pib-para-defesa-nacional>
- ARAÚJO, Laércio Eduardo. 2022. XII Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa. https://www.enabed2022.abedef.org/resources/anais/19/enabed2022/1669147069_ARQUIVO_b213bc23557a73e66592d46b5da4a945.pdf
- ARRUDA, R. G. 2014. Amazônia Azul: um patrimônio a ser defendido. Rio de Janeiro: ESG, 2014. 62f. Trabalho de Conclusão de Curso – Monografia apresentada ao Departamento de Estudos da Escola Superior de Guerra como requisito à obtenção do diploma do Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia (CAEPE)
- BARRETO, Ricardo Pereira. 2018. A estratégia brasileira, na expressão militar do poder nacional, para obtenção do protagonismo no Atlântico Sul no século XXI. *Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Escola Marechal Castello Branco*. <https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/3775/1/MO%205957%20-%20PEREIRA.pdf>
- BARROS, Marcelo. 2022. Chefe do Estado-Maior da Armada ministra Aula Inaugural para os Cursos de Altos Estudos Militares da EGN. <https://www.defesaemfoco.com.br/chefe-do-estado-maior-da-armada-ministra-aula-inaugural-para-os-cursos-de-altos-estudos-militares-da-egn/>
- Brasil. Ministério da Integração Nacional do Desenvolvimento Regional. 2024. Região Hidrográfica Atlântico Sul. Gov.br. <https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/gestao-das-aguas/panorama-das-aguas/regioes-hidrograficas/regiao-hidrografica-atlantico-sul>
- CABRITA, Dinis Filipe Vargas. 2016. O Golfo da Guiné, um novo fenômeno na pirataria marítima depois da Somália: Implicações globais para a Aliança Atlântica, para a União Europeia e para Portugal em particular. *Trabalho de Investeção Individual do Curso de Pós-Graduação em Ciências Político-Militares, Instituto Universitário Militar, Departamento de Estudos Pós-Graduados, Pedrouços*. <https://comun.rcaap.pt/bitstream/10400.26/21283/1/1TEN%20M%20Vargas%20Cabrita.pdf>
- CALADO, Fernanda e BANDEIRA, Vanessa. 2023. O Retorno do Brasil e da Argentina à UNASUL e as Perspectivas para Antártica. *Boletim Geocorrente*. https://www.idesf.org.br/wp-content/uploads/2023/04/Boletim_Geocorrente_181.pdf
- CARVALHO, A.B. 2018. Economia do Mar: conceito, valor e importância para o Brasil. Tese (Doutorado). *Programa de pós Graduação em Economia do Desenvolvimento*. PUCRS, 2018.185p. <https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7915>
- CARVALHO, Josia R.; NUNES, Raul C.; A ZOPACAS no contexto da geopolítica do Atlântico Sul: a história e desafios atuais. *Revista Perspectiva: Reflexões Sobre a temática Internacional*. 2016.

- <https://seer.ufrgs.br/index.php/RevistaPerspectiva/article/view/64965>
- CASTRO, Therezinha de. 1983. O Mar, Enfoque Geopolítico. *A Defesa Nacional*. 70; 708.
- CASTRO, Therezinha de. 1999. Geopolítica: Princípios, Meios e Fins. *Biblioteca do Exército Editora: Rio de Janeiro*. 1.ed.
- CASTRO, Therezinha. 2002. Atlântico Sul: Geopolítica e geoestratégia. *Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército*. 1.ed. 185p. <https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7915>
- CENTER FOR STRATEGIC & INTERNATIONAL STUDIES. 2021. A Transatlantic Approach to Address Growing Maritime Insecurity in the Gulf of Guinea. <https://www.csis.org/analysis/transatlantic-approach-address-growing-maritime-insecurity-gulf-guinea>
- COELHO, José Maurício Parreira. 2010. A geopolítica do petróleo: A nova perspectiva brasileira. Reflexos para a Marinha do Brasil. *Repositório da Marinha do Brasil*. <https://www.repositorio.mar.mil.br/handle/ripcmb/451394>
- COSTA, Murilo Gomes da. 2018. O Atlântico Sul na reconfiguração do entorno estratégico brasileiro. 2018. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) - *Instituto de Estudos Sociais e políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro, 2018. <http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/17285>
- COUTANT, R. M. S. 2015. A Influência do Pré-Sal na Política Externa Brasileira (2003-2014). *Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas*. p1-64 <https://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/11446>.
- CUNHA, Izabele S; ZANINI, Leonardo V. S. 2018 Um olhar sobre a política de defesa marítima brasileira para o Atlântico Sul no século XXI. *Monografia apresentada à Universidade de Ribeirão Preto*. 2018 https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/ensino_e_pesquisa/defesa_academia/cmdn/2019/6a_uma_olhara_sobrea_aa_politicaa_dea_defesaa_maritimaa_brasileiraa_paraa_oa_atlanticoa_sula_noa_seculoa_xxi.pdf
- DA SILVA, Gilberto Maciel. 2010. Marinha Mercante Brasileira: Contribuição para o Desenvolvimento e a Segurança Nacionais. *Revista da Escola Superior de Guerra*, v.25, n.51, p. 95-113, jan/jun. <https://revista.esg.br/index.php/revistadaesg/article/download/269/239/412#:~:text=Por%20interm%C3%A9dio%20do%20Com%C3%A9rcio%20Mar%C3%ADtimo,manuten%C3%A7%C3%A3o%20novamente%20do%20Com%C3%A9rcio%20Mar%C3%ADtimo>.
- DIAS *et al.* 2016. A Modernização da Força Naval Brasileira como Instrumento de Consolidação Geoestratégica e Geopolítica do Brasil no Atlântico Sul. *Escola Naval, Ilha de Villegagnon*, Rio de Janeiro. https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/ensino_e_pesquisa/defesa_academia/cadn/artigos/XIII_cadn/a_modernizacao_da_forca_naval_brasileira_como_instrumento_de_consolidacao_geoestrategica_e_geopolitica_do_brasil_no_atlantico_sul..pdf
- _____. Discurso do Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), Almirante Renato Rodrigues. Rio de Janeiro. 2022. <https://www.defesaemfoco.com.br/chefe-do-estado-maior-da-armada-ministra-aula-inaugural-para-os-cursos-de-altos-estudos-militares-da-egn/> (Doutorado). *Programa de pós Graduação em Economia do Desenvolvimento*. PUCRS, 2018.
- Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuária. 2021. Desempenho Recente do Agro Nacional: Aquicultura. <https://www.embrapa.br/visao-de-futuro/trajetoria-do-agro/desempenho-recente-do-agro/aquicultura#:~:text=O%20Brasil%20n%C3%A3o%20%C3%A9%2C%20ainda,Brasileira%20da%20Piscicultura%2C%202021>
- Empresa de Pesquisa Energética. 2018. Potencial dos Recursos Energéticos no Horizonte 2050. *Ministério De Minas E Energia*. https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-227/topico-416/NT04%20PR_RecursosEnergeticos%202050.pdf
- ESCORREGA, Luis. 2010. Estratégia Americana Para a África: A Importância do Golfo da Guiné. 2010. <https://www.academia.edu/2186815/Estrat>
- HOLMES, James. 2021. O Brasil é um grande país, precisa de uma grande marinha? Redação Forças de Defesa. <https://www.naval.com.br/blog/2021/08/20/o-brasil-e-um-grande-pais-precisa-de-uma-grande-marinha/>
- FREITAS, Alexandre. 2023. O Brasil é uma nação de frente para o Mar Um novo olhar para os oceanos. Centro de Estudos da Economia do Mar na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. <https://ceemar.ufrrj.br/post-blog/>
- GHELLER, G. F. *et al.* 2015. *Amazônia e Atlântico Sul: desafios e perspectivas para a defesa no Brasil*. Repositório de Conhecimento do IPEA. Centro de Estudos Estratégicos do Exército. Núcleo de Estudos Prospectivos (NEP). Repositório do Conhecimento do Ipea: Amazônia e Atlântico Sul : desafios e perspectivas para a defesa no Brasil.
- GILBERTO, J. *et al.* 2017. A diplomacia naval brasileira: instrumento articulador da política externa com a política de defesa na inserção internacional pós-Guerra Fria.. *Revista Brasileira Política Internacional*. https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/ensino_e_pesquisa/defesa_academia/cadn/artigos/xiv_cadn/aa_diplomaciaa_navala_brasileiraa_comoa_instrumento_articuladora_daa_politicaa_externaa_coma_aa_politicaa_de.pdf
- Governo do Estado do Ceará 2020. Indicadores Turísticos 2010/2019. *Secretária do Turismo*. <https://www.setur.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/59/2021/09/Indicadores-Turisticos-%E2%80%932010-2019.pdf>
- GUIMARÃES, Bruno Gomes. 2017. A estratégia geopolítica brasileira para o Atlântico Sul. *Portal de Periódicos da UECE*.

p1-35.

<https://revistas.uece.br/index.php/tensoesmundiais/article/view/401>

Instituto Brasileiro De Petróleo E Gás. 2023. Panorama Geral do Setor de Petróleo e Gás: Uma Agenda Para o Futuro. <https://www.ibp.org.br/personalizado/uploads/2023/04/panorama-geral-do-setor-og-22-03-2023-web.pdf> Iorque, Dover Publications, Inc., 1987.

IBGE. IBGE lança mapa de Densidade Demográfica de 2010. *Agência IBGE Notícias*. Rio de Janeiro. IBGE 2013. https://geofp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/mapas_do_brasil/sociedade_e_economia/mapas_murais/densidade_populacional_2010.pdf

LEÃO, Brenda Severino, et.al. 2015. Relações Brasil-África: a Importância Estratégica do Golfo da Guiné. *Universidade Federal do Rio de Janeiro*. https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/ensino_e_pesquisa/defesa_academia/cadn/artigos/xii/relacoes_brasil-africa.pdf

LIMA, Sidney Marinho. 2022. Os interesses internacionais no Atlântico Sul e o fortalecimento da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS) para garantir a segurança do entorno estratégico brasileiro: a importância da segurança marítima. *Especialização em Política, Estratégia e Alta Administração Militar, Escola de Comando e Estado-Maior do Exército*. p1-72. <https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/11348/1/MO%201046%20-%20SIDNEY%20Marinho%20lima.pdf>

LIMA, Maria Regina Soares *et al.* Atlas da Política Brasileira de Defesa. Rio de Janeiro: Latitude Sul, 2017. 1ª ed. https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20170515113254/Atlas_da_Politica_Brasileira_de_Defesa.pdf

Ministério da Defesa. 2012. Livro Branco de Defesa Nacional do Brasil. <https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/2012/mes07/lbndn.pdf>

MAHAN, Alfred Thayer. *Discussion of the elements of sea power*. In: _____. *The influence of seapower upon history, 1660-1783*. Cambridge: University Press, 1890, p. 25-90.

MAHAN, Alfred Thayer, *The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783*, Nova Iorque, Dover Publications, Inc., 1987.

MARANHAO, José Carlos. A Importância do Atlântico Sul para o Brasil. Palestra, Semana Acadêmica do Curso de Relações Internacionais Unisinos, 2023, São Leopoldo.

Marinha do Brasil. 2019. Política Naval. https://www.marinha.mil.br/sites/all/modules/politica_naval/book.html

Marinha do Brasil. Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR). <https://www.marinha.mil.br/secirm/pt-br/proantar/sobre>.

MARRONI, E., VIOLANTE, A., CABRAL, R. 2019. Política e Estratégia Marítimas no Atlântico Sul: revisitando conceitos. *Revista Brasileira de Estudos Estratégicos* 2019. p. 1-25. <http://www.rest.uff.br/index.php/rest/article/view/160/141>

MATTOS, Carlos de Meira. 1983. O Atlântico Sul: sua importância estratégica. *A Defesa Nacional*. Rio de Janeiro 6;688.

MATTOS, Fernando Preusser de. 2013. Agendas de Segurança do Brasil e dos Estados Unidos da América para o Entorno Estratégico Brasileiro. *LUME, Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul*. Porto Alegre. p1-76. Agendas de segurança do Brasil e dos Estados Unidos da América para o entorno estratégico brasileiro (ufrgs.br)

MATIAS, João F. Nogueira; TAVARES, Fernanda B. Rollim; GARCIA, Edinete A. da Rocha. Economia do mar e o desenvolvimento sustentável: um ensaio teórico sob a perspectiva da teoria dos stakeholders. *Novos Cadernos NAEA* v.26, n. 3, 2023. <https://periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/view/13715>

MINISTÉRIO DA DEFESA. 2013. Intervenção do Ministro da Defesa, Celso Amorim, na VII Reunião Ministerial da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico SUL (ZOPACAS). Montevideo. www.defesa.gov.br/arquivos/2013/pronunciamentos/discursoministro/zopacas.pdf

Ministério da Defesa. 2020. Estratégia Nacional de Defesa. https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/estado_e_defesa/pnd_end_congresso_.pdf

Ministério da Defesa. 2020. Livro Branco de Defesa Nacional do Brasil. https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/estado_e_defesa/livro_branco/Versaodolivroemp ortugues2020.pdf

Ministério da Defesa. 2020. Política Nacional de Defesa Estratégica Nacional de Defesa. https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/estado_e_defesa/pnd_end_congresso_.pdf

Ministério da Integração Nacional do Desenvolvimento Regional. 2024. Região Hidrográfica Atlântico Sul. Gov.br. <https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/gestao-das-aguas/panorama-das-aguas/regioes-hidrograficas/regiao-hidrografica-atlantico-sul>

Ministério da Pesca e Aquicultura. 2023. Brasil acelera construção de dados da pesca. <https://www.gov.br/mpa/pt-br/assuntos/noticias/brasil-acelera-construcao-de-dados-da-pesca>

MORE, Rodrigo Fernandes *et al.* 2022. Amazônia Azul: A Elevação Do Rio Grande Como Oportunidade Para Refletir Sobre a Mineração Offshore no Brasil. *Economia Azul Vetor Para o Desenvolvimento do Brasil*. https://ciencianomar.mctic.gov.br/wp-content/uploads/2023/08/Economia-Azul_vetor-para-o-desenvolvimento-do-Brasil.pdf

- MOREIRA, William de Souza. 2016. O Atlântico Sul: Segurança, Defesa e Desafios Tecnológicos, p21-p31. In: WINAND, Érica; RODRIGUES, Thiago; AGUILAR, Sérgio (orgs.). *Defesa e segurança do Atlântico Sul: VIII ENABED* – São Cristóvão : Editora UFS, 2016.
- MOREIRA, Alexandre Santana. As ameaças sobre a Amazônia Azul: uma relação possível? *Revista da Escola de Guerra Naval*. 23 n.1, p. 239 – 274. Jan./abr 2017. <https://portaldeperiodicos.marinha.mil.br/index.php/revistadagn/article/download/4503/4356>
- OGDEN, C. 2019. A Dictionary of Politics and International Relations in China. *Oxford University Press*, 2019. <https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191848124.001.0001/acref-9780191848124>
- ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 2022. Relatórios de Avaliação Concorrencial da OCDE: Brasil. *OECD Publishing*. <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/0f94661c-pt/index.html?itemId=/content/component/0f94661c-pt>
- OYEWOLE, Samuel e DUYILE, Abiodun. 2021. A Relevância Duradoura Do Poder Naval: Reflexões Sobre Defesa, Segurança E Projeção De Poder Da Fronteira Marítima. *Austral: Revista Brasileira de Estratégia e Relações Internacionais*. v.10, n.20, Jul./Dez. 2021, p.121-137 <https://www.seer.ufrgs.br/austral/article/viewFile/113269/66011#:~:text=O%20poder%20naval%20C3%A9%20um%20dos%20instrumentos%20Page%206%20A,a%20eclos%20%20de%20conflitos%20armados%20>
- PENHA, Elli Alves. 2011. *Relações Brasil-África e Geopolítica do Atlântico Sul*. 1ª ed. Salvador: EUFBA.
- PENHA, Elli Alves. 2021. Therezinha de Castro, p47-54. In CARMONA, Ronaldo, *et al. Cadernos de Estudos Estratégicos - Rio de Janeiro, Escola Superior de Guerra, 2021*.
- Penna, P. 2015. Reflexões Sobre O Brasil E Os Desafios do Atlântico Sul No Início Do Século XXI. *Amazônia E Atlântico Sul : Desafios E Perspectivas Para A Defesa No Brasil*. Ipea, 2015. P. 149–184. Amazônia e Atlântico Sul: desafios e perspectivas para a defesa no Brasil (ipea.gov.br)
- PEREIRA DA SILVA, A. (ED.). 2015 O Brasil e um novo despertar para o Direito do Mar. *RIL Brasília a. 52 n. 208 out./dez. 2015* https://www12.senado.leg.br/ri/edicoes/52/208/ri/v52_n208_p25.pdf
- PEREIRA, Daniel Henrique Aguilár. 2021. A importância da liderança estratégica do Brasil, na expressão militar, no âmbito da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS) em virtude das novas ameaças do Século XXI. *Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Escola Marechal Castello Branco*. <https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/10100/1/MO%206442%20-%20Daniel%20Henrique%20AGUILAR%20Pereira.pdf>
- PEREIRA, Wilson de Lima. 2011. A Amazônia Azul E Os Desafios Para A Defesa Nacional No Século XXI. *Caderno De Estudos Estratégicos Da Escola Superior De Guerra: Rio de Janeiro, N. 10, P. 69-122*. <http://www.ebrevistas.eb.mil.br/CEE/article/view/6666>
- PERLO-FREEMAN, S. 2011. Measuring Transparency in Military Expenditure: The Case of China. *DTP Policy Briefs*, v. 2011. <https://escholarship.org/uc/item/0zk864f1>
- REIS, Marcelo da Costa. 2014. A Projeção Anfíbia como instrumento para as Operações de Paz no Atlântico Sul. *Portal de Periódicos da Marinha*. <https://www.portaldeperiodicos.marinha.mil.br/index.php/ancorasefuzis/article/view/4054/3963>
- PLUM, Mariana Nascimento. 2020. Livro Branco de Defesa: Por quê? Para quê? Para quem?. Instituto para Reformas das Relações entre Estado e Empres. <https://iree.org.br/defesa/livro-branco-de-defesa-por-que-para-que-para-quem/>
- Redação Forças de Defesa. 2023. Orçamento para a Defesa prevê aumento de R\$ 2,6 bilhões com pensões e salários e queda de investimentos na Marinha. <https://www.naval.com.br/blog/2023/09/02/orcamento-para-a-defesa-preve-aumento-de-r-26-bilhoes-com-pensoes-e-salarios-e-queda-de-investimentos-na-marinha/>
- REITZEL, William. 1973. Mahan on the Use of the Sea. U.S. *Naval War College Press*. Vol. 25, No. 5 (May-June 1973), pp. 73-82. <https://www.jstor.org/stable/44641371>
- RIBEIRO, António Manuel Fernandes da Silva. 2010 Mahan e as Marinhas como Instrumento Político. *Revista Militar Lisboa*, n. 2500, p. 465-483, maio 2010. <https://www.revistamilitar.pt/artigopdf/569>
- RUCKS, Jessika Tessaro. 2014 A Geopolítica do Atlântico Sul: A Importância da ZOPACAS para o Brasil. *Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território*, 2014. Rio de Janeiro. Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014. p. 147-158. ISBN 978-85-63800-17-6. <https://www.editoraleta1.com.br/anais-congeo/arquivos/978-85-63800-17-6-p147-158.pdf>
- SANTOS, Thauan *et al.* 2022. *Economia azul: vetor para o desenvolvimento do Brasil*. Essencial Idea Editora. p1-411. *Economia-Azul_vetor-para-o-desenvolvimento-do-Brasil.pdf* (mctic.gov.br)
- SANTOS, Thauan. 2019. Economia Política Internacional do Mar. *OIKOS, Rio de Janeiro*. Volume 18. pgs 28-3. <https://revistas.ufrj.br/index.php/oikos/article/view/52009/28298>
- SANTOS, Thauan. Economia do Mar: Agenda global e o caso do Brasil. GEM Policy Brief, n. 1, v. 1, p. 4-11, 2021b. *Cadernos do Desenvolvimento Fluminense*. <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/cdf/article/download/76121/46018>

- SENADO FEDERAL. 2020. Projeto de Lei nº 4199. <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/145886>
- SCHNEIDER, Laura Adriana. 2023. A Importância Do Canal Do Suez Para A Logística De Transporte Marítimo Internacional. *Universidade Do Vale Do Taquari – Univates Ciências Humanas E Sociais Curso De Relações Internacionais*. <https://www.univates.br/bduserver/api/core/bitstreams/d0e9e5f9-d938-4834-af71-f467b22f3f64/content>
- SOUZA Junior, José Carlos de. 2022. A atuação da Marinha do Brasil no apoio ao combate de atividades ilícitas no Golfo da Guiné. Trabalho de Investigação Individual. *Instituto Universitário Militar, Departamento de Estudos Pós-Graduados*. Pedrouços. <https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/42479/1/Souza%20Junior>
- SOUZA, Alexandre Da Fonseca., MONTEIRO, Marcus Vinicius. 2021. A Importancia Do Atlântico Sul Como Entorno Estratégico. *Observatório Militar Da Praia Vermelha*. Observatório Militar da Praia Vermelha - A importância do Atlântico Sul como entorno estratégico (eb.mil.br)
- TILL, Geoffrey. 2018. *Seapower: a guide for the twenty-first century*. p.1-476 Nova Iorque: Routledge .
- VARGAS, Cabrita Dinis. 2016. O Golfo Da Guiné, Um Novo Fenómeno Na Pirataria Marítima Depois Da Somália: Implicações Globais Para A Aliança Atlântica, Para A União Europeia E Para Portugal Em Particular. *Instituto Universitário Militar Departamento De Estudos Pós-Graduados*. <http://hdl.handle.net/10400.26/21283>
- VAZ, A. 2014. O Atlântico Sul nas perspectivas estratégicas de Brasil, Argentina e África do Sul. *Boletim de Economia e Política Internacional do IPEA*. p63-68. [110614_boletim_internacional06.pdf](http://ipea.gov.br/110614_boletim_internacional06.pdf) (ipea.gov.br)
- VIOLANTE, Alexandre Rosa. 2015. A teoria do poder marítimo de Mahan: uma análise crítica à luz de autores contemporâneos. *Revista de Estudos Marítimos* 15: 102-115. <https://portaldeperiodicos.marinha.mil.br/index.php/revistaadaegn/article/download/4544/4396>
- VISENTINI, P. F.; CEPIK, M. A.; PEREIRA, A. D. 2011. *G3 – Fórum de Diálogo IBAS: Uma Experiência de Cooperação Sul-Sul*. Curitiba: Juruá, 2011. p 1-179.
- VOGEL, Augustus. 2009. Marinha vs Guarda Costeira: Definir as funções das forças de segurança marítima africanas. Centro de Estudos Estratégicos de África. N.2, dez/2020. <https://africacenter.org/wp-content/uploads/2016/06/ASB02PT-Marinha-vs-Guarda-Costeira-Definir-as-funcoes-das-forcas-de-seguranca-maritima-africanas.pdf>
- WIESEBRON, M. L. 2013. Amazônia Azul: pensando a defesa do território marítimo brasileiro. *Austral: Brazilian Journal of Strategy and International Relations*, v. 2, n. 3, p. 107–132, 8 fev. [2013.https://seer.ufrgs.br/index.php/austral/article/view/35039/23930](https://seer.ufrgs.br/index.php/austral/article/view/35039/23930)
- WINAND, Érica; RODRIGUES, Thiago; AGUILAR, Sérgio (orgs.). *Defesa e segurança do Atlântico Sul: VIII ENABED – São Cristóvão* : Editora UFS, 2016. Volume 8. [LV_Fronteiras_Cap10_Geopolítica_do_atlantico_do_sul.pdf](http://ipea.gov.br/LV_Fronteiras_Cap10_Geopolítica_do_atlantico_do_sul.pdf) (ipea.gov.br)